

**NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM METODE TERAPI SPIRITUAL
PADA KOMUNITAS QERM (QUR'ANIC EMOTIONAL RELEASE
METHOD)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Strata I (S1)**

Disusun Oleh:

NAMA: MUKTAR

NIM : 212201449

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QALAM
TANGERANG**

2025/1446

LEMBAR PENGESAHAN KETUA DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Muktar
NIM : 212201449
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi : Nilai pendidikan Islam dalam metode terapi spiritual pada komunitas QERM (*Quranic Emotional Release Method*).

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS

Pada hari: TanggalBulan..... Tahun.....

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,2025

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA
NIDN: 8908720021

Abdul Rohman, M. Pd
NIDN: 8977720021

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Muktar
NIM : 212201449
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi : Nilai pendidikan Islam dalam metode terapi spiritual pada komunitas QERM (*Quranic Emotional Release Method*).

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:.....

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Mutiara Indah Ayu, M. Pd
NIDN: 2111069801
Penguji I

R Dewi Rahmasari, MA
NIDN: 2118057401
Penguji II

Juhaeriah, M. Pd
NIDN: 2114109601

Kholid, M. Pd
NIDN: 8997720021

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKTAR

NIM : **212201449**

Tempat/Tgl Lahir : Ladang Palembang, 13 Maret 1984

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi : *Nilai pendidikan Islam dalam metode terapi spiritual pada komunitas QERM (Quranic Emotional Release Method).*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi saya adalah benar hasil karya sendiri, dan benar keasliannya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Tangerang, 2025

Penyusun

MUKTAR

NIM. **212201449**

MOTTO:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari
ilmu Alquran & mengajarkannya.”

(HR At-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN:

Skripsi/tugas akhir ini saya persembahkan
untuk orang tua, pasangan, saudara,
juga teman-teman seperjuangan.

ABSTRAK

Nama: Muktar, NIM: 212201449 Judul Skripsi: Nilai pendidikan Islam dalam metode terapi spiritual pada komunitas QERM (*Quranic Emotional Release Method*).

Islam agama *syumuliyah* dan *ilahiyah*. mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk metode terapi dan penyembuhan. Belakangan ini kasus kesehatan mental terus meningkat, model terapi barat bermunculan, berpotensi menyalahi syariat, ditambah minimnya model terapi spiritual Islam di masyarakat. Maka dalam hal ini, *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM) hadir sebagai metode terapi berbasis nilai keislaman, menawarkan solusi alternatif, bersih dari unsur kesirikan. Penelitian ini berjudul "*Nilai pendidikan Islam dalam metode terapi spiritual pada komunitas QERM (Quranic Emotional Release Method)*." Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM.

Metode yang digunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan konselor dan klien QERM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode terapi QERM merupakan solusi terapi efektif, mencakup tiga aspek nilai keislaman; nilai akidah, syariah dan akhlak. Klien dibantu *me-release* belenggu dirinya; 1) belenggu emosi, 2) belenggu mental, 3) belenggu spiritual. Pola terapinya menyesuaikan kondisi klien, melalui pendekatan holistik; 1) menyikapi musibah atau sakit dengan benar, 2) melihat dari sudut pandang positif, 3) menyandarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, 4) menjelaskan kisah orang saleh terdahulu dalam kitab-kitab klasik, 5) membimbing keluar dari belenggu diri dan kembali kepada fitrahnya, 6) membaca dan mentadaburi ayat Al-Quran dan doa-doa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode terapi QERM berkontribusi besar dalam memperkuat model terapi Islami. Tidak hanya menawarkan solusi untuk kesehatan mental maupun pendidikan karakter, tetapi juga memperdalam hubungan spiritual seseorang dengan Allah ﷻ, menjadikannya pilihan terapi yang sesuai dan relevan bagi umat Islam dalam proses ikhtiar penyembuhan.

Kata kunci : nilai pendidikan Islam, terapi spiritual, QERM, kesehatan mental,

ABSTRACT

Name: Muktar Student ID: 212201449 Thesis Title: The Values of Islamic Education in the Spiritual Therapy Method within the QERM (Qur'anic Emotional Release Method) Community.

Islam is a syumuliyah and ilahiyah religion that regulates all aspects of life, including therapy and healing methods. In recent years, mental health cases have been on the rise, leading to the emergence of Western therapy models that may contradict Islamic teachings, coupled with the lack of Islamic spiritual therapy models in society. In response to this issue, the Qur'anic Emotional Release Method (QERM) presents itself as an Islamic-based therapy method, offering an alternative solution that is free from elements of shirk (associating partners with Allah). This study, titled **“The Values of Islamic Education in the Spiritual Therapy Method within the QERM (Qur'anic Emotional Release Method) Community,”** aims to describe and analyze the Islamic educational values within the QERM therapy method.

This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, documentation, and in-depth interviews with QERM counselors and clients. The findings indicate that QERM therapy is an effective therapeutic solution encompassing three core Islamic values: Aqidah (faith), Sharia (Islamic law), and Akhlak (ethics and morals). Clients are guided to release their inner constraints in three aspects: (1) emotional constraints, (2) mental constraints, and (3) spiritual constraints. The therapy pattern is adapted to the client's condition through a holistic approach, which includes: (1) responding correctly to trials and illnesses, (2) adopting a positive perspective, (3) relying on the Qur'an and Hadith, (4) narrating the stories of righteous predecessors from classical Islamic books, (5) guiding clients to break free from their constraints and return to their natural disposition (fitrah), and (6) reciting and reflecting on Qur'anic verses and supplications.

The results of this study show that the QERM therapy method significantly contributes to strengthening Islamic therapy models. It not only provides solutions for mental health and character education but also deepens an individual's spiritual connection with Allah ﷻ, making it a suitable and relevant therapeutic choice for Muslims in their healing efforts.

Keywords: Islamic educational values, spiritual therapy, QERM, mental health.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah ﷻ atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas proposal skripsi ini. Sebagai syarat untuk melengkapi Gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada:

1. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
3. Abdul Rohman, M.Pd selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
4. Mutiara Indah Ayu, M.Pd sebagai pembimbing I dan R Dewi Rahmasari, MA sebagai pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Juhaeriah, M.Pd sebagai penguji I dan Kholid, M.Pd sebagai penguji II dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini.
6. Ustaz Muhamad Priyatna, M.Pd.I. yang membantu membimbing dan mengoreksi skripsi ini dari awal sampai akhir.
7. Ustaz Muhammad Nadhif Khalyani selaku pendiri QERM.
8. Abi Edy Sebagai Ketua Komunitas QERM dan Ust. M. Faizi sebagai konselor metode terapi QERM.
9. Prof. Dr. Elfita, M.Si dan Hj. Ita Pratiwi sebagai anggota komunitas QERM yang bersedia menjadi informan.
10. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan seperjuangan yang terus menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak mampu saya tuliskan satu persatu namanya.

Alhamdulillah dengan izin Allah skripsi ini berjalan lancar dan selesai sesuai dengan targetnya. Demikian pengantar ini dibuat, lebih dan kurangnya peneliti mohon maaf, semoga Allah ﷻ melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amiin.

Tangerang, 2025

Penyusun,
MUKTAR

NIM. 212201449

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN KETUA & KETUA PRODI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL.....	10
A. Konsep Nilai Pendidikan Islam.....	10
A.1. Pengertian Nilai Pendidikan Islam	10
A.2. Nilai-nilai dalam Pendidikan Islam	14
A.2.a. Nilai Akidah	14
A.2.b. Nilai Syariah.....	16
A.2.c. Nilai Akhlak	17

B. Teori Tentang Metode Terapi Spiritual.....	18
B.1. Definisi Terapi Spiritual Islam	18
B.2. Prinsip Dasar Terapi Spiritual dalam Islam.....	19
C. <i>Quranic Emotional Release Method (QERM)</i>	21
C.1. Pengertian <i>Qur'anic Emotional Release Method (QERM)</i>	21
C.2. Belenggu diri dalam konsep QERM.....	23
D. Penelitian Terdahulu	25
D.1. Kajian dan Penelitian Tentang Terapi Spiritual Islami	25
D.2. Kajian dan Penelitian Tentang Metode QERM.....	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Desain Penelitian	36
C. Sumber Data Penelitian	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Komunitas QERM.....	40
A.1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Komunitas QERM.....	40
A.2. VISI & MISI Komunitas QERM.....	45
A.3. Susunan Kepengurusan Komunitas QERM.....	46
A.4. Program dan Kegiatan Komunitas QERM	47
B. Hasil dan pembahasan penelitian	54

B.1. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Metode Terapi QERM (Qur'anic Emotional Release Method).....	54
B.2. Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam QERM	57
B.3. Persepsi peserta terapi QERM terhadap kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses penyembuhan emosional mereka....	60
B. 4. Tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM, dan bagaimana solusi yang diusulkan oleh praktisi.	62
C. Analisis dan Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam Serta persepsi peserta komunitas QERM dan tantangannya.....	70
C.1. Analisis Nilai Pendidikan Islam dalam QERM.....	70
C.2. Analisis penerapan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam QERM	73
C.3. Analisis Persepsi Peserta Komunitas QERM	75
C.4. Analisis tantangan dalam Penerapan Terapi QERM	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR WAWANCARA	97
LAMPIRAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama *syumuliyah* (komprehensif). Mengatur semua sisi kehidupan dari perkara yang besar maupun yang kecil.¹ Allah ﷻ berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”.²

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Sehingga tidak memerlukan tambahan atau pengurangan. Dalam sebuah tafsir dijelaskan : “Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini, karena Allah ﷻ telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, mereka tidak memerlukan lagi agama yang lain.”³

Hadis Nabi Muhammad ﷺ:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ” أَخْرَجَهُ مَالِكٌ

فِي (الموطأ)

“Dan telah menceritakan kepadaku dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku telah meninggalkan untuk kalian

¹ Abu Hafizhah Irfan, *Islam Agama yang Sempurna* (Jember: Pustaka Al-Bayyinah, 2024), 2.

² Kemenag RI Wakaf Al Quran, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), 107.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim* (Beirut: Darul Fikri, 2009), 2/554.

dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitab Allah dan sunah Nabi-Nya.”⁴

Al-Quran dan Sunah menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Pedoman yang menjadi solusi bagi seluruh liku hidup generasi adam dan hawa.⁵ keduanya tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memberikan solusi bagi kesehatan fisik, mental, emosional, dan spiritual, seperti melalui zikir, salat, puasa, dan doa yang menenangkan hati serta menjernihkan pikiran.⁶

Islam juga sebagai agama samawi (langit) dan ilahiah (bersumber dari Tuhan).⁷ Salah satu mukjizat Al-Quran yaitu sebagai penyembuh (*syifaa*). Allah ﷻ berfirman:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Quran itu) hanya akan menambah kerugian.” (Q.S. Al Isra:82).⁸

Kata *Syifaa* (Penawar) bisa dimaknai sebagai penyembuhan dari tiga jenis penyakit; Penyakit fisik (*Amraadh al-badan*), psikis (*Amraadh an Nafs*), maupun *ruhiyah* seperti gangguan jin, sihir, dan ain (*al Amraadh ar Ruhiyah*).⁹ Banyak umat Islam belum menjadikan Al-Quran sebagai solusi hidup, termasuk dalam masalah

⁴ Imam Malik, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik* (Jakarta: Shahih, 2016), 487.

⁵ Adi Hidayat, *Bahagia dalam naungan Al-Qur'an dan Sunnah* (Bekasi: Institut Quantum Akhyar, 2021), 19.

⁶ Haekal Attar, “Menjaga Mental dengan Terapi ‘Self-Healing’ dalam Al-Qur’an” (Jakarta.nu, 7 Juni 2023), <https://tinyurl.com/5n746nau>.

⁷ Hayumi, “Meninjau Kembali Paradigma Islam Sebagai Agama,” *Desanta* 3, no. 1 (2022): 346–353.

⁸ Kemenag RI Wakaf Al Quran, *Op,Cit*, 290.

⁹ Musdar Bustamam Tambusai, *Fiqih Ruqyah* (Medan: Matair Publishing, 2020), 30.

kesehatan mental. Padahal, menjadikannya sebagai obat melalui tilawah, tadabur, dan *ta'amul* memberikan nilai pahala tersendiri.¹⁰

Di era modern sekarang ini, masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres semakin meningkat. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, lebih dari 300 juta orang di dunia menderita depresi, dan angka ini bisa terus bertambah setiap tahunnya.¹¹ Di Indonesia sendiri, masalah kesehatan mental juga menjadi perhatian yang serius. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,8% pada tahun 2018.¹²

Sementara itu, Metode terapi modern dari Barat sering menjadi pilihan utama dalam menangani kesehatan mental. Meski efektif, metode terapi barat ini banyak yang tidak selaras dengan Islam dan berpotensi bertentangan dengan syariah, seperti teknik non-Islami, pengosongan pikiran, *self-help*, dan parapsikologi.¹³ Sedangkan ajaran Islam sendiri membolehkan ikhtiar untuk menggapai kesembuhan, asalkan tahapannya sesuai syariah. Jika selaras dengan Islam, maka dianjurkan; jika bertentangan, maka dilarang. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

“ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ”

¹⁰ Imam Nawawi, *At Tibyan* (Solo: Al-Qowam, 2014), 5–14.

¹¹ Admin, “Depressive disorder (depression)”, (who, 31 Maret, 2023), <https://tinyurl.com/4mpm8tp6>

¹² Rokom, “Menjaga Kesehatan Mental Para Penerus Bangsa” (kemenkes, 2023), <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20231012/3644025/menjaga-kesehatan-mental-para-penerus-bangsa/>.

¹³ Furqon, “Mewaspada Fitnah New Age Movement Dalam Membentuk Kepribadian Muslim” (eramuslim, 2011), <https://shorturl.at/qilnQ>.

“Allah tidak menjadikan obat bagimu dengan apa yang Dia haramkan (melanggar hukum) bagimu.” Dari Ummu Salamah dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan dinilai Sahih oleh Ibnu Hiban.”¹⁴

Hadis ini menjadi dasar bahwa pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan tidak diperbolehkan. Dalam hadis lainnya :

” إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ”

”Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!”.¹⁵

Hal ini menimbulkan keprihatinan dari ulama dan konselor terapi Islami untuk mengembangkan metode terapi spiritual yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Dalam konteks ini, hadirilah metode terapi *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM), didirikan oleh ustaz Muhammad Nadhif Khalyani (*Founder Ruqyah Learning Center*). Aktif sebagai pengurus pusat di DPP ARSYI (Asosiasi Ruqyah Syar'iyah Indonesia). Pendiri adalah praktisi *ruqyah syariyyah*, konselor qurani dan penulis buku *lalat & sampah* (Rahasia mengapa tak kunjung sembuh).

Metode Terapi QERM menawarkan solusi terapi Islami dengan nilai-nilai keislaman yang kuat dan bersih dari unsur-unsur syirik dan atau yang bersumber dari agama lain. Penelitian ini mengangkat isu bagaimana QERM dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam menangani masalah kesehatan mental dan

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 775.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2007), 117.

spiritual umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya. Metode terapi ini menitikberatkan pada bagaimana seseorang menyikapi musibah, sakit atau masalah dengan benar dan menuntun agar kembali kepada fitrahnya. Perspektif teori yang digunakan adalah *psiko*-spiritual dengan pendekatan nilai-nilai Islami secara holistik, yang melibatkan aspek-aspek nilai Pendidikan Islam; seperti nilai akidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Dan mengurai belenggu diri yang menghambat proses kesembuhan.

Motivasi peneliti dalam mengangkat topik ini karena QERM memiliki keunggulan dan perbedaan signifikan dibandingkan dengan metode terapi barat. QERM berlandaskan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis, dengan rujukan yang jelas dari ulama-ulama terkemuka dalam kitab-kitab klasik.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti memberikan judul penelitiannya : **Nilai pendidikan Islam dalam metode terapi spiritual pada komunitas QERM (*Quranic Emotional Release Method*)**. bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam QERM. Penelitian ini diharapkan memberikan solusi terapi yang aman dan sesuai prinsip-prinsip syariah, dan memberikan kemanfaatan bagi umat Islam. Serta berkontribusi dalam bidang pendidikan Islam dan kesehatan mental Islami.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah ini, penulis menyimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Al-Quran dan Hadis belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai pedoman dalam terapi kesehatan mental, padahal keduanya mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang holistik.
2. Masih banyak umat Islam yang belum mengenal model metode terapi spiritual berbasis Al-Quran dan Hadis, seperti QERM, sebagai solusi alternatif untuk kesembuhan.
3. Metode terapi barat yang banyak digunakan sering kali mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
4. Nilai-nilai pendidikan Islam, seperti akidah, syariah, dan akhlak, belum sepenuhnya diintegrasikan dalam metode terapi kesehatan yang ada.
5. Belum dipahami secara mendalam bagaimana QERM membantu klien mengatasi belenggu emosi, mental, dan spiritual dalam dirinya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka fokus pembatasan penelitian ini adalah:

1. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam metode terapi QERM, khususnya nilai akidah, syariah, dan akhlak.
2. Metode terapi QERM serta penerapannya dalam membantu kliennya mengatasi problem dirinya.

D. Perumusan Masalah

Secara spesifik penulis mengemukakan pokok masalah dengan menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Metode Terapi QERM (*Qur'anic Emotional Release Method*)?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM ?
3. Bagaimana persepsi peserta terapi QERM terhadap kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses penyembuhan emosional mereka?
4. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM, dan bagaimana solusi yang diusulkan oleh praktisi?

E. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Metode Terapi QERM (*Qur'anic Emotional Release Method*).
2. Untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM.
3. Untuk menganalisis persepsi peserta terapi QERM terhadap kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses penyembuhan emosional mereka?
4. Untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM, dan bagaimana solusi yang diusulkan oleh praktisi?

F. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui maksud dan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang efektivitas QERM sebagai metode terapi Islami.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM, serta langkah-langkah terapi yang digunakan oleh konselor QERM.
- b. Bagi umat Islam, penelitian ini dapat membantu dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam metode terapi QERM dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sarana perbaikan diri dan rujukan dalam konsultasi permasalahan hidup, terutama dalam menghadapi tantangan mental dan spiritual.
- d. Bagi komunitas QERM, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, motivasi, dan pengembangan metode terapi, sehingga pelaksanaan terapi dapat terus ditingkatkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

- e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian lebih lanjut, baik dalam aspek pengembangan metode terapi QERM maupun kajian tentang model terapi spiritual Islami lainnya

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penelitian ini, maka sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: adalah Kajian Teori dan Landasan Konseptual terdiri dari; Konsep Nilai Pendidikan Islam, Teori Tentang Metode Terapi Spiritual, *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM), dan Penelitian Terdahulu.

BAB III: yaitu Metodologi Penelitian; Jenis Penelitian, Desain Penelitian, Sumber Data Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: yaitu hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari; Gambaran Umum *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM), hasil dan pembahasan penelitian, dan analisis dan penerapan nilai-nilai pendidikan Islam serta persepsi peserta komunitas QERM dan tantangannya.

BAB V: adalah penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL

A. Konsep Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai Pendidikan Islam

Nilai secara etimologi berasal dari bahasa latin *valere*, artinya; berguna, mampu, berdaya, berlaku dan kuat.¹⁶ Nilai dalam bahasa Inggris *value*. Nilai mencakup harkat, keistimewaan, dan ilmu ekonomi. Harkat merujuk pada kualitas yang disukai, keistimewaan pada sesuatu yang dihargai tinggi, Dalam ekonomi, nilai berkaitan dengan kegunaan dan nilai tukar barang. Secara psikologis, nilai adalah keyakinan yang memotivasi tindakan, sedangkan secara sosiologis, nilai berfungsi sebagai norma yang mempengaruhi keputusan individu. Secara filosofis, Plato membedakan nilai instrumental sebagai alat dan nilai intrinsik sebagai tujuan. Nilai bersifat abstrak, mempengaruhi tindakan, dan berkembang seiring waktu. Nilai juga digunakan oleh psikoterapi, psikolog, sosiolog, filsuf, dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁷

Tentang pengertian nilai para ahli memiliki berbagai pandangan. Menurut chabib toha, nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (*sistem kepercayaan*) yang dipersepsikan manusia sebagai hal yang bermanfaat dan berguna untuk dijadikan acuan tingkah laku.¹⁸ Sementara Purwadarminta

¹⁶ Nurfitriana Maulidiah, Herman J Waluyo dan Slamet Subiyantoro, "Nilai Pendidikan dalam Syair Kesenian Tundang Mayang Karya Eddy Ibrahim," *JP-BSI* 5, no. 2 (2020): 107–111.

¹⁷ Saifullah Idris, *Internalisasi Nilai dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Darusalam Publishing, 2017), 18–19.

¹⁸ H M Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 18.

mengartikan nilai sebagai sifat atau hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan.¹⁹

Pendidikan Islam merupakan sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam.²⁰ Ini membedakannya dari pendidikan lain yang bersifat sekuler dan empiris. Selain rasional dan berdasarkan data empiris, pendidikan Islam lebih utama karena bersumber dari wahyu Illahiyah, hadis Rasulullah ﷺ, dan pendapat ulama. Heri Gunawan mengutip Ahmad Tafsir yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang “berwarna” Islam, dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mendasari seluruh proses pendidikan.²¹

Pendidikan Islam terdiri dari dua kata, yaitu Pendidikan dan Islam. Dalam bahasa Arab, pendidikan memiliki tiga istilah dasar: pertama, *at-ta'lim*, yang berarti pengajaran atau pendidikan, menekankan pada transfer ilmu; kedua, *at-tarbiyah*, yang berarti tumbuh, berkembang, dan memelihara, mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan moral dalam pembentukan karakter; dan ketiga *at-ta'dib*, yang berarti ilmu, keadilan, kebijaksanaan, dan pengasuhan yang baik.²²

Ketiga kata ini memiliki akar kata yang kuat dalam tradisi Islam dan budaya Arab dan sering digunakan dalam konteks pendidikan yang holistik, baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Misalnya, dalam Al-Quran, kata عَلَّمَ (*'allama*) digunakan dalam Q.S. *Al- 'Alaq* (96:5):

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

¹⁹ W J S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 677.

²⁰ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2016), 13.

²¹ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh* (Bandung: Rosda, 2014), 1.

²² Salminawati, *Filsafat Pendidikan Islam Membangun Konsep Pendidikan yang Islami* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2016), 107.

”Dia (Allah) mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”²³

Kata **التربية** (*at-tarbiyah*) lebih merujuk pada proses pembinaan dan pengasuhan yang menyeluruh, seperti yang tercermin dalam konsep pendidikan Islam yang bertujuan untuk membentuk insan kamil (manusia yang sempurna). kata **التربية** (*at-tarbiyah*) digunakan dalam Q.S. *asy-Syu'ara* (26:18):

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

“Dia (Firaun) berkata, “Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan (keluarga) kami, waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.”²⁴

Sedangkan kata **التأديب** (*at-Ta'dib*) terdapat dalam hadis:

أَدَّبَنِي رَبِّي؛ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

“Tuhanku telah mendidikku, maka Ia menjadikan pendidikanku menjadi baik.”

Ta'dib diartikan sebuah proses yang ditujukan untuk pembinaan budi pekerti dalam menggapai kesempurnaan akhlak. Hadis ini *Muttasil* karena sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah ﷺ, sedangkan dari sisi kualitasnya termasuk *Maqbul dhoiflighoirihi*. Namun status hadis ini tidak mengurangi makna pembahasan. Dapat dijadikan hujah, dapat diimplementasikan sebagai sandaran hukum. Dapat diamalkan jika ada penguat hadis lainnya.²⁵

²³ Kemenag RI Wakaf Al Quran, *Op, Cit*, 597.

²⁴ Kemenag RI Wakaf Al Quran, *Op, Cit*, 367.

²⁵ Annida Fitriana dan Elan Sumarna, “Analisis kritik hadist tentang cara tuhan mendidik manusia dengan sempurna,” *Rayah Al-Islam* 6, no. 1 (2022): 35–57.

Dengan penjelasan tersebut, maka Pendidikan Islam mencakup aspek pengajaran dan pembinaan yang keduanya saling melengkapi. Mengandung ajaran-ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*), hubungan manusia dengan sesama (*hablun minannas*), dan hubungan dengan alam (*hablun minal 'alam*).²⁶

Muhaimin menambahkan pemetaan struktur internal Pendidikan Islam Indonesia melihat dari aspek program dan praktik pendidikannya yang awalnya 4 (empat) jenis, Yaitu; (1) pendidikan pondok pesantren; (2) pendidikan madrasah; (3) pendidikan umum yang bernafaskan Islam; (4) pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah, Muhaimin menambahkan yang ke (5) Pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat syariah, dan atau forum-forum kajian keislaman, majelis taklim, dan institusi-institusi lainnya. Jenis kelima ini disebut dengan pendidikan Islam luar sekolah (Pendidikan Islam nonformal).²⁷ Konselor dan klien termasuk poin kelima, karena adanya pesan-pesan nilai keislaman dalam proses terapinya.

Dengan demikian nilai pendidikan Islam mencakup prinsip moral dan etika yang diterapkan untuk membentuk individu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembangunan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Islam.²⁸

²⁶ Anis Zulfiah Mauludah, Toha Ma'sum, dan Juni Iswanto, "Konsep Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," *JiIP* 6, no. 1 (2023): 9495–9501, <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/2594>.

²⁷ Muhaimin, *Wawasan Pendidikan Islam* (Bandung: Marja, 2019), 13.

²⁸ Indah Dewi Septianti, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist," *Falasifa* 12, no. 2 (2021): 23–32.

Tujuan utama pendidikan Islam yang sederhana adalah “memanusiakan manusia”, atau “membantu manusia menjadi manusia”.²⁹ Tujuan lainnya untuk menciptakan manusia yang bertakwa, yakni melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dengan penuh kesadaran dan ketulusan.³⁰

Allah ﷻ berfirman dalam Q.S. Al-Imran (3:102) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.”³¹

2. Nilai-nilai dalam Pendidikan Islam

Pembagian nilai-nilai pendidikan Islam tidak lepas dari trilogi Islam, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan.³² Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat sebuah bangunan rumah, maka fondasinya adalah iman (akidah), tiangnya Islam (syariah) dan atapnya adalah ihsan (akhlak).

a. Nilai Akidah

Akidah adalah keyakinan dan kepercayaan yang menjadi fondasi utama seorang muslim. Akidah, yang secara harfiah berasal dari kata bahasa arab: “*aqoda-ya'qidu-aqdan*” yang berarti menyimpulkan ikatan atau mengukuhkan janji,

²⁹ Heri Gunawan, *Op,Cit*, 10.

³⁰ Abuddin Nata, *Op,Cit*, 13.

³¹ Kemenag RI, *Op,Cit*, 63.

³² Siti Masruroh, “Implementasi Nilai Iman, Islam dan Ihsan pada Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum,” *Muntazam* 2, no. 1 (2021): 56–67.

dikarenakan kata akidah mengikat atau menjadi gantungan, Maksudnya sesuatu yang menjadi tempat bagi hati dan hati nurani terikat padanya.³³

Pendidikan akidah bertujuan untuk membentuk manusia agar memiliki keimanan yang kokoh dan konsisten beribadah kepada Allah ﷻ. Keimanan ini tidak hanya sekadar pengakuan lisan, tetapi juga keyakinan yang tertanam dalam hati dan terwujud dalam amal perbuatan. Dengan demikian, pendidikan akidah tidak hanya mengajarkan teori tentang keimanan, tetapi dalam praktiknya mampu mendorong umat manusia untuk beramal saleh.

Pendidikan akidah bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik pertama yang mengajarkan akidah semenjak dini kepada anak-anaknya. Mengenalkan Allah ﷻ, malaikat, rasul, kitab, dan hari akhir, juga dengan membiasakan membaca Al-Quran bersama dan salat berjamaah, dan mengajarkan keteguhan dan pengorbanan demi mempertahankan akidah.³⁴ Dalam pendidikan formal, materi akidah bisa diintegrasikan dalam kurikulum, seperti melalui mata pelajaran Aqidah Akhlak dan Tafsir. Dalam masyarakat, nilai-nilai akidah dapat disebarkan melalui dakwah dan kegiatan keagamaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Dalam dunia terapi konselor memiliki peran penting dalam menasihati dan meyakinkan klien akan hakikat dan peran akidah dalam proses menggapai kesembuhan.

Pendidikan akidah memiliki dampak baik bagi pembentukan karakter seorang muslim. Dengan memiliki akidah yang kuat, seseorang akan memiliki

³³ Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 13.

³⁴ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW Mendidik Anak* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2009), 296.

sikap tawakal (berserah diri kepada Allah ﷻ), syukur dan sabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Selain itu, pendidikan akidah juga membentuk manusia memiliki integritas moral dan spiritual, serta kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah ﷻ dan sebagai khalifah di muka bumi. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam membangun masyarakat madani.

b. Nilai Syariah

Syariah merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan Islam karena syariah adalah aturan dan hukum yang diturunkan oleh Allah ﷻ untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nilai syariah menjadi pedoman utama yang membentuk pola pikir, perilaku, dan tujuan hidup seorang muslim agar sesuai dengan kehendak Allah ﷻ. Mengatur kehidupannya untuk kemaslahatan umat.³⁵

Dalam syariah, perbuatan manusia terbagi menjadi ibadah dan muamalah. Ibadah hanya boleh dilakukan jika terdapat dalil dalam Al-Quran atau Hadis yang mewajibkan atau membolehkannya, seperti salat, puasa, dan haji, dengan tata cara yang tidak boleh diubah. Sebaliknya, muamalah mencakup urusan duniawi yang pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau Hadis. Selama tidak bertentangan dengan akhlak, muamalah bersifat bebas, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: “Kami lebih mengetahui urusan dunia kalian” (H.R. Muslim).³⁶

Nilai syariat merujuk pada seperangkat aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah ﷻ untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek individu

³⁵ Hana Nurdiniyah Sholihah dan Moh Roqib, “Pendidikan dalam Bingkai Syari’ah Islam,” *Innovative* 4, no. 4 (2024): 310–322.

³⁶ Tri Rahayu Erna Budiarti, “Keutamaan Pendidikan Akidah, Syariah dan Akhlak Dalam Keluarga,” *ihsan* 2, no. 3 (2024): 82–89.

maupun sosial. Syariat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk akidah (keyakinan), ibadah (peribadatan), dan muamalah (hubungan sosial). Dalam konteks pendidikan, nilai syariat menjadi landasan normatif yang membimbing proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik agar sesuai dengan ajaran Islam.³⁷

c. Nilai Akhlak

Nilai akhlak dalam pendidikan Islam merupakan aspek fundamental yang bertujuan membentuk individu berkarakter mulia sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak, yang mencakup di dalamnya perilaku, sikap, dan moral seseorang, menjadi tolak ukur kualitas keimanan dan ketakwaan seorang Muslim.³⁸

Dalam konteks pendidikan Islam, nilai akhlak merujuk pada seperangkat prinsip moral dan etika yang diajarkan untuk membentuk perilaku dan karakter individu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Tujuan utamanya adalah menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur dan ber-*akhlakul karimah*.³⁹

Apa yang dilakukan manusia dianggap sebagai akhlak jika memenuhi dua syarat; Pertama, perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kedua perbuatan itu dilakukan atas dasar kehendak sendiri tanpa ada

³⁷ Andi Muhammad Asbar dan Agus Setiawan, "Nilai Aqidah ibadah syariah dan al Dharuriat al Sittah sebagai dasar normatif Pendidikan Islam," *Al-Gazali Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2022): 88–101.

³⁸ rubini, "Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam," *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 225–271.

³⁹ Adzka Ainil Hawa, dkk, "Akhlak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Al Anbiya* 1, no. 1 (2023): 49–65.

tekanan dari luar seperti adanya ancaman atau paksaan atau sebaliknya bujukan dan rayuan.⁴⁰

Nilai akhlak dalam pendidikan Islam memegang peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian yang memiliki keteladanan yang baik. Pertama, pendidikan akhlak bertujuan membentuk karakter mulia dengan menanamkan sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, sabar, konsisten, dan rendah hati, yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Kedua, nilai akhlak meningkatkan kualitas ibadah dengan mendorong individu untuk lebih khusyuk dan ikhlas dalam beribadah, karena menyadari pentingnya hubungan baik dengan Allah ﷻ dan sesama manusia. Ketiga, akhlak mengajarkan etika sosial, seperti menghormati orang tua, guru, dan sesama, serta menumbuhkan sikap toleransi dan empati. Keempat, penanaman nilai akhlak sejak dini dapat mencegah perilaku negatif seperti kebohongan, kecurangan, dan tindakan asusila, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Dengan demikian, nilai akhlak menjadi fondasi utama dalam membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berperilaku mulia.⁴¹

B. Teori tentang Metode Terapi Spiritual Islam

1. Definisi Terapi Spiritual Islam

Terapi spiritual Islam adalah pendekatan penyembuhan yang mengintegrasikan aspek kejiwaan, emosional, dan spiritual berdasarkan ajaran Islam. Terapi spiritual Islam merupakan upaya pengobatan atau penyembuhan

⁴⁰ Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Prasindo Persada, 2011), 42.

⁴¹ Agus Ali, dkk, "Pendidikan Akhlak dan Karakter Sebagai Landasan Teori Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia," *Hawari* 2, no. 1 (2021): 38–47.

terhadap gangguan-gangguan yang bersifat psikologis. Seperti gelisah, resah dan reaksi kecemasan dalam keadaan sadar yang dilakukan dengan berdasarkan konsep Al-Quran dan hadis.⁴² Tujuannya adalah mencapai keseimbangan hidup, kedamaian batin, dan kedekatan dengan Allah. Terapi ini membantu klien menemukan makna hidup yang lebih dalam. Fokus utamanya adalah memperbaiki hubungan klien dengan dirinya sendiri, orang lain, alam semesta, dan terutama dengan Allah ﷻ. Proses ini melibatkan taubat, muhasabah, zikir, doa, konseling islami, dan praktik keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴³

Dengan mengintegrasikan berbagai metode tersebut, terapi spiritual Islam menawarkan solusi holistik untuk masalah psikologis dan emosional, sekaligus memperkuat ikatan spiritual individu dengan Allah. Pendekatan ini tidak hanya membantu penyembuhan, tetapi juga mendorong bertambahnya keimanan dan ketakwaan seseorang.

2. Prinsip Dasar Terapi Spiritual dalam Islam

Terapi spiritual Islam merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak sebagai landasan utama dalam penyembuhan jiwa, emosi, dan spiritual. Nilai akidah menjadi inti terapi, dengan menekankan keyakinan akan keesaan Allah (tauhid) sebagai sumber ketenangan dan solusi atas segala cobaan. Melalui zikir, doa, dan pemahaman tentang qada dan kadar, individu diajak untuk berserah diri (ikhlas, tawakal) dan

⁴² Ahmad Fawaid, "Peningkatan pendidikan agama Islam melalui terapi spiritual Islam di PP. Riyadus sholihin laden Pamekasan," *Ulûmuna: Jurnal Studi KeIslaman* 6, no. 2 (2020): 276–290.

⁴³ Febby Febriyanti, "Studi Fenomenologi : Konsep Tasawuf Sebagai Metode Terapi," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024): 567–575.

menerima ujian hidup dengan sabar. Hal ini membantu mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi, sekaligus memperkuat hubungan spiritual dengan Allah.

Nilai syariah dalam terapi spiritual Islami diterapkan melalui praktik ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, yang memiliki efek terapeutik dalam menenangkan jiwa dan meningkatkan kesadaran spiritual. Terapi ini juga melibatkan *ruqyah syar'iyah*, tilawah dan tadabur Al-Quran, dan muhasabah (introspeksi diri) untuk membantu klien memahami hikmah di balik setiap ujian. Syariah juga mengajarkan pentingnya menjaga halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan spiritual.

Sementara itu, nilai akhlak menjadi cerminan dari penerapan akidah dan syariah dalam kehidupan nyata. Terapi spiritual Islami menekankan pentingnya akhlak mulia, baik dalam hubungan dengan Allah (*hablun minallah*), diri sendiri, sesama manusia (*hablun minannas*), maupun lingkungan. Nilai-nilai seperti ikhlas, syukur, sabar, empati, husnuzan dan memaafkan diajarkan untuk menciptakan keseimbangan emosional dan harmonisasi sosial. Akhlak yang baik tidak hanya membantu individu mengatasi masalah psikologis, tetapi juga membentuk karakter yang luhur dan beradab. Akhlak sesuatu yang lebih didahulukan dari pada ilmu.

Ketiga nilai ini (akidah, syariah, dan akhlak) saling melengkapi dan membentuk sistem terapi yang holistik. Akidah memberikan landasan keyakinan, syariah memberikan panduan praktis, dan akhlak menjadi implementasi nyata dari ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, terapi spiritual Islami tidak hanya membantu penyembuhan emosional dan spiritual, tetapi juga membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dampaknya

tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis, penuh toleransi, dan berorientasi pada kebaikan dunia dan akhirat. Terapi spiritual Islami mengajarkan bahwa dengan mendekati diri kepada Allah, setiap individu dapat menemukan ketenangan, optimisme, dan makna hidup yang lebih dalam.

C. *Qur'anic Emotional Release Method (QERM)*

1. Pengertian *Qur'anic Emotional Release Method (QERM)*

Qur'anic Emotional Release Method (QERM) merupakan sebuah metode terapi inovatif yang dikembangkan untuk membantu klien dalam mengatasi berbagai masalah emosional dan psikologis dengan pendekatan yang berlandaskan ajaran dan prinsip-prinsip Al-Quran.⁴⁴ QERM merupakan metode terapi berbasis spiritual yang menggunakan pendekatan Al-Quran, hadis, dan doa-doa yang relevan membantu klien kembali kepada fitrahnya dan melepaskan belenggu-belenggu dirinya. Belenggu jiwa yang dimaksud adalah, belenggu emosi, belenggu mental, belenggu spiritual. Pendekatan ini bertujuan untuk menenangkan jiwa, menguatkan iman, dan menanamkan nilai-nilai ikhlas, sabar, syukur, rida, husnuzan, dan tawakal dalam menghadapi berbagai permasalahan problem diri. QERM disusun sebagai metode yang holistik dengan menggabungkan aspek spiritual, psikologis, dan emosional, sehingga dapat diterapkan sebagai solusi Islami dalam menangani problem diri.

⁴⁴ Nabel Azhar, "Konsep Qur'anic Emotional Release Method (QERM) tentang transformasi emosi" (UIN Sunan Gunung Djati, 2024), 85.

QERM membahas sisi kejiwaan atau psikis dengan pendekatan yang unik, lebih sederhana namun aplikatif, berbeda pula dalam konsep diri, dan problem diri. Cara berpikir yang dikenalkan oleh QERM adalah cara berpikir yang tertuang dalam teks-teks klasik, dan pernah diaplikasikan oleh ulama-ulama terbaik.⁴⁵

QERM adalah singkatan yang terdiri dari empat komponen kata: *Qur'anic*, *Emotional*, *Release*, dan *Method*. Berikut penjelasan masing-masing komponen secara tekstual:

2. *Qur'anic* (Al-Quran).

Qur'anic merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Ini mencakup pemahaman, penafsiran, dan penerapan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan qurani menekankan pada nilai-nilai spiritual, moral, dan petunjuk yang berasal dari Al-Quran. Walaupun pada praktiknya sumber referensi yang diambil oleh konselor QERM juga dari Hadis dan fatwa ulama.

3. *Emotional* (Emosional)

Emotional berkaitan dengan perasaan, emosi, dan respons psikologis seseorang. Dalam konteks QERM, aspek emosional mengacu pada bagaimana seseorang merespons, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka, terutama dalam kaitannya dengan pengalaman spiritual atau kehidupan sehari-hari. Emosi yang sehat dan terkendali dianggap penting untuk mencapai keseimbangan hidup. Sedang pada praktik terapi QERM, emosi ini bagian dari tiga belenggu diri (*emosi, mental, spiritual*).

⁴⁵ admin, "Profile QERM," n.d., <https://qermofficial.id>.

4. *Release* (Pelepasan)

Release merujuk pada proses melepaskan atau membebaskan diri dari beban emosional, pikiran negatif, atau hal-hal yang menghambat perkembangan spiritual dan mental. Ini bisa melibatkan rasa syukur, pengampunan, penerimaan, atau melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak bermanfaat.

5. *Method* (Metode)

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.⁴⁶ Dalam QERM, metode ini mengintegrasikan aspek *Qur'anic*, *Emotional*, dan *Release* untuk menciptakan pendekatan holistik dalam menghadapi tantangan hidup, meningkatkan kualitas spiritual, dan mencapai keseimbangan emosional.

Secara keseluruhan, QERM adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip Al-Quran, pengelolaan emosi, pelepasan belenggu diri, dan metode sistematis, bukan hanya untuk kesehatan mental, kesembuhan, solusi permasalahan hidup, namun lebih dari itu untuk menggapai rida dan rahmat Allah ﷻ.

D. Belenggu diri dalam konsep QERM

Belenggu diri yang dimaksud dalam konsep metode terapi QERM adalah sesuatu yang membuat seseorang sulit melangkah dalam semua sisi, sulit memaksimalkan potensi dirinya, serta membuatnya kehilangan apa yang ada dalam genggamannya. Belenggu diri ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan. bahkan sebagian besar sakit-sakit berat, baik medis maupun non medis disebabkan oleh

⁴⁶ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2008), 952.

belunggu diri ini. Dan sebagian besar kepribadian seseorang dipengaruhi oleh hal ini. Termasuk melemahnya kemampuan untuk menjalankan peran dan kewajiban.

Ketiga belunggu diri ini adalah:

Pertama, belunggu emosi. Belunggu ini membuat seseorang hidup dalam bayang-bayang masa lalu, sikap dan sifatnya hari ini adalah cerminan memori buruknya dimasa lalu. Ini bisa menyebabkan orang lemah secara kepribadian, rapuh, tidak tahan benturan hidup, hingga mudah sakit secara fisik.

Kedua, Belunggu Mental. Belunggu ini membuat lemah motivasi diri, salah orientasi hidup, lari dari amanah, memilih jalan yang salah, sering benturan salam bersikap, tanpa sadar bersikap merugikan diri sendiri dan orang lain, tidak bisa diberi beban, sulit bekerja dalam tim dan lainnya.

Ketiga, Belunggu Spiritual. Konsep ini hanya ada dalam Al Quran, Hadits serta pendapat ulama. Orang mungkin saja berjiwa kuat, capaian-capaian hidupnya mengagumkan namun tiba-tiba semua yang ia dapatkan menjadi bencana bagi dirinya sendiri dan orang lain. Tiba-tiba saja rute hidupnya berubah 180' tanpa dapat dicegah. Capaiannya tiba-tiba runtuh, keluarganya menjadi musuh, hidupnya tiba-tiba saja berubah. Belunggu ini tidak bisa dinalar, tiba-tiba saja ada dan mengubah cerita hidupnya. Semua yang tadinya dianggap anugerah, seketika menjadi bencana.

Namun semua jalan keluar dari belunggu diri ini sudah dijelaskan detail oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik. Dengan memahami ketiga belunggu diri tersebut, klien QERM akan memahami mengapa ujian-ujian datang dalam hidup, bagaimana keluar dari ujian tersebut, mengapa seseorang bersikap

negatif dan kenapa sakit tidak kunjung sembuh. Pembahasan terkait belunggu diri ini mengajak klien mengenali diri dan melihat jalan keluar dengan lebih baik. dengan taufik Allah ﷻ, sebagian orang mendapatkan kesembuhan dan keajaiban dalam hidupnya. Dengan izin Allah ada pula yang mendapatkan kekuatan melebihi dari sebelumnya, hingga ia mampu menjalani masa sulit dengan sangat baik.⁴⁷

E. Penelitian Terdahulu

1. Kajian dan penelitian tentang terapi spiritual Islami

Kajian terdahulu mengenai terapi spiritual Islami telah banyak dibahas. Berikut di antara beberapa kajian dan penelitian yang relevan dengan terapi spiritual Islam:

- Tesis berjudul “Spiritual sebagai Terapi Kesehatan Mental Perspektif Tafsir Al-Quran (Studi Kasus Pada Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Narkoba/Naza di Madani Mental *Health Care* Jakarta” ditulis oleh Uzlah Maulana, mahasiswa S2 Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi spiritual, pengamalan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan penguatan iman dan takwa bisa berimplikasi terhadap psikologis dan kesehatan mental/jiwa, sehingga pengguna narkoba yang menjalankannya bisa terbebas dari kecanduannya dan tidak lagi menggunakan narkoba.⁴⁸

⁴⁷ (M Nadhif Khalyani, 2025)

⁴⁸ Uzlan Maulana, “Spiritual sebagai terapi kesehatan mental perspektif tafsir al-Qur’an” (PTIQ Jakarta, 2019).

- Skripsi berjudul “Implementasi konseling *trauma healing* pada pasien gangguan jiwa akibat gagal menikah di panti rehabilitasi sosial *Maunatul Mubarak* di Demak.” membahas implementasi terapi spiritual Islami dalam menangani penderita gangguan jiwa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual Islami dapat menjadi metode efektif dalam proses rehabilitasi pasien dengan gangguan mental. Dua hal penting yang peneliti sampaikan adalah: pertama, konselor yang menangani pasien hendaklah orang yang ahli yang kompeten dan menangani dengan tepat dan sesuai dengan teori konseling untuk *trauma healing*. Kedua adanya pendampingan yang intens dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Selain itu faktor pendukung lainnya juga ikut membantu hasil yang memuaskan dan perubahan kepribadian menjadi positif.⁴⁹
- Jurnal dari *Intuisi* Vol. 6 nomor 2 yang diterbitkan Juli 2014. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah psikologi yang ditulis oleh Ahmad Razak dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, penulis menyimpulkan bahwa terapi spiritual bisa berpengaruh pada penanggulangan depresi. beliau menegaskan pentingnya nilai-nilai Islami dalam membangun suatu paradigma. Dua sasaran penting dalam terapi spiritual adalah kalbu (*qalbiyah*) dan akal (*aqliyah*). Cara kerja manusia saling terkait antara psikologis dan fisiologisnya.⁵⁰

⁴⁹ Dewi Ismayanti, “Implementasi konseling *trauma healing* pada pasien gangguan jiwa akibat gagal menikah di panti rehabilitasi sosial *maunatul mubarak* di demak” (Skripsi IAIN Kudus, 2022).

⁵⁰ Ahmad Razak, “Terapi Spiritual Islami: Suatu Model Penanggulangan Gangguan Depresi,” *Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 2 (2014): 87–170.

- Tesis dari Sumanti, berjudul "Implementasi Nilai- Nilai Pendidikan Islam dalam *Ruqyah Syar'iyah* pada Komunitas Al Hijrah *Ruqyah* Center Sorong". Peneliti adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sorong (IAIN) Program Studi Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Al Hijrah sorong dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam *ruqyah syar'iyah* melalui tiga aspek nilai akidah, akhlak dan ibadah. Bahwa pelaksanaan *ruqyah* di komunitas al Hijrah Sorong sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam.⁵¹
- Skripsi Riyanti Dwi Septiani berjudul "Pengaruh Kajian Islami terhadap Peningkatan Spiritual dan Kualitas Hidup Pasien *Hemodialisa* di RS PKU Muhammadiyah Gombong". Pasien yang menjalani *hemodialisa* memiliki efek terhadap spiritual dan kualitas hidupnya. Secara spiritual jadi kurang percaya diri, putus asa, tidak memiliki tujuan hidup. Sedangkan kualitas hidupnya jadi tidak teratur, sering sakit, gelisah, kelelahan, dll. Setelah diadakan kajian Islami berupa proses mengajak, membimbing pasien untuk berbuat baik dan mengikuti petunjuk yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Alhamdulillah terdapat perubahan Ikhlas menerima takdir, lebih optimis dalam menatap masa depan.⁵²

⁵¹ Sumanti, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam *Ruqyah Syar'iyah* pada Komunitas Al Hijrah *Ruqyah* Center Sorong" (Tesis IAIN Sorong, 2023).

⁵² Riyanti Dwi Septiani, "Pengaruh Kajian Islami terhadap Peningkatan Spiritual dan Kualitas Hidup Pasien *Hemodialisa* di RS PKU Muhammadiyah Gombong" (Skripsi STIKM Gombong, 2019).

- Jurnal *Syifa Al-Qulub*, Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik, berjudul: “Model Terapi Ibadah dalam mengatasi Kegersangan Spiritual.” Ditulis oleh Naan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis menyampaikan: ”Ibadah merupakan sekumpulan kegiatan *Syar’i*. Orang yang rajin ibadah adalah orang yang telah menjalankan kewajibannya dalam beragama. Dalam Islam, terdapat banyak ritual ibadah. ibadah yang paling sering dilaksanakan adalah salat. Ibadah menjadi model terapi. Ibadah yang dimaksud adalah salat, puasa dan zikir. Hasilnya menyebutkan bahwa ketiganya dapat memberi dampak signifikan bagi orang yang mengamalkannya. Salat misalnya, tidak hanya sebatas ruku dan sujud, salat dapat memberi efek sehat pada tubuh dan rasa pada batin. Puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Puasa bisa menjadikan pelakunya berpikir visioner, melampaui batas akal, meyakini kehidupan berikutnya. Zikir dapat mengingat Allah tanpa henti. Pengingatan ini sebagai tanda mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengenal dirinya sendiri.”⁵³
- Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Masruri dkk. dengan judul “Konsep Terapi Nabi SAW sebagai Alternatif dalam Menangani Penyakit *Fizikal* dan *Spiritual*.” Menjelaskan bahwa Kaidah pengobatan Rasulullah ﷺ merupakan terapi alamiah dan terapi spiritual. Penggunaan doa-doa daripada Al-Quran serta ijtihad Rasulullah ﷺ merupakan antara fondasi

⁵³ Naan, “Model Terapi Ibadah dalam mengatasi Kegersangan Spiritual,” *Syifa Al-Qulub* 2, no. 1 (2018): 104–113.

dalam pengobatan. selain penggunaan bahan-bahan yang halal dan tidak keluar dari prinsip syariat. Terapi Nabi ini juga dilakukan dengan konsep berikhtiar dan bersungguh-sungguh dalam mencari kesembuhan serta menjaga lima perkara asas syariat Islam. Rawatan Islam merupakan media dakwah yang sangat memberikan kesan baik kepada pasien dan keluarga pasien. Konsep terapi Nabi ﷺ ini diharapkan menjadi panduan bagi setiap orang Islam dalam menangani penyakit fisik dan spiritual serta membantu masyarakat yang tertimpa musibah.⁵⁴

- Buku Konseling terapi ditulis oleh Dr. Musfir bin Said Az-Zahrani dengan judul asli *At-taujiih wal irsyaadun nafsi minal Qur'anil karim wa sunnatin Nabawiyyah*. Buku yang diterbitkan versi indonesianya oleh Gema insani tahun 2005 ini menjadi rujukan yang lengkap bagaimana Islam itu adalah agama yang peduli dengan umatnya. Islam mengajarkan bagaimana cara memahami jiwa dan perkembangannya, sehingga mereka yang jauh menyimpang atau keluar dari jalan agamanya, bisa kembali kepada fitrahnya. Metode yang disampaikan penulis bukan hanya sekedar metode tepat guna saja, namun memiliki kerangka *manhaj* Islam yang jelas. Konseling dalam Islam adalah salah satu dari tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal. Bahkan, bisa dikatakan bahwa konseling merupakan amanat yang diberikan Allah kepada semua

⁵⁴ M. Masruri, dkk, "Konsep Terapi Nabi SAW sebagai Alternatif dalam Menangani Penyakit Fizikal dan Spiritual," *Al-Hikmah: International Journal Of Islamic Studies And Human Sciences* 4, no. 1 (2021): 130–149.

rasul dan nabi-Nya. Penulis memberikan nasehat penutup yang luar biasa.

Berikut pesannya:

- 1) Laksanakan syariat Allah dengan penuh konsisten dengan merujuk kepada sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Al Hadis dalam setiap lini kehidupan, khususnya yang mempunyai hubungan dengan psikologi manusia.
- 2) Islam tidak bertentangan dengan ilmu kontemporer. Karenanya, wajib mengambil setiap yang bermanfaat bagi kemanusiaan, baik dari penelitian-penelitian ilmiah maupun penemuan-penemuan lainnya.
- 3) Wajib bagi setiap muslim untuk memiliki kemahiran dan ilmu pengetahuan terbaru selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kitab Allah dan Sunah Rasul, serta didapati faedah dan ketaatan kepada Allah dengan tidak mengandung maksiat. Selama itu pulalah, maka tidak ada larangan atasnya.
- 4) Hendaknya setiap muslim menjaga syariat yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al Hadis khususnya yang berkaitan dengan landasan keagamaan, seperti belajar syahadat, ibadah, pergaulan dengan segala rukun, syarat, dan kewajibannya.
- 5) Tidak ada kesembuhan bagi muslim dari yang diharamkan Allah padanya. Hendaklah setiap muslim bersandar kepada Allah dalam setiap hal kesembuhan dengan mengambil penyebabnya lalu bertawakal sepenuhnya kepada Allah.⁵⁵

⁵⁵ Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Terapi* (Depok: Gema Insani, 2005).

- Buku *Terapi Menyucikan Hati* sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Aziz Ad Darini, seorang syekh sufi abad ke 7 Hijriyah. Buku ini mengajak pembacanya agar bisa memahami lebih rinci lagi hakikat dari iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana terapi spiritual Islam seperti dikir, tafakur, muhasabah, *muroqobah*, menjadi hal yang bermanfaat untuk menggapai keagungan dan mendapatkan ampunan, kasih sayang, dan rida-Nya. Banyak rahasia-rahasia yang terkandung di dalam buku ini yang bisa membantu tenaga didik dalam menghadapi peserta didik, juga konselor dengan kliennya. Dan tentunya tatkala hati baik, maka baik anggota tubuh lainnya, jika hatinya kotor dan buruk, maka buruk pulalah anggota tubuh yang lainnya.⁵⁶

2. Kajian dan penelitian tentang metode QERM

Untuk penelitian yang mengkhususkan tema terapi spiritual *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM), sepanjang pengetahuan peneliti baru ada satu, yaitu skripsi dengan Judul: "Konsep *Qur'anic Emotional Release Method* tentang Transformasi Emosi." Ditulis oleh Nabel Azhar mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, merupakan salah satu kajian yang membahas metode *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM) secara mendalam.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana metode QERM mampu membantu klien dalam mentransformasi emosi negatif menjadi positif, melalui pendekatan spiritual yang berbasis pada Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Bermanfaat untuk menghadapi berbagai permasalahan emosi seperti kecemasan, stres, dan luka batin.

⁵⁶ Abdul Aziz Ad-Darini, *Terapi Menyucikan Hati* (Bandung: Mizania, 2008).

Qur'anic Emotional Release Method (QERM) mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip spiritual dan praktis. Terapi ini tidak hanya fokus pada aspek psikologis dan emosional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual sesuai dengan ajaran Quran. Hal ini mencakup hubungan antar manusia atau *hablun minannas*, serta kepercayaan pada hal gaib yang diakui dalam ajaran Islam. QERM memadukan pendekatan Islami dengan psikologi modern. Namun tetap berhati-hati dengan metode terapi barat.⁵⁷

Baik terapi spiritual Islam secara umum maupun QERM di atas, ke semuanya memiliki kesamaan mendasar dalam pendekatannya. Sama-sama berbasis Al-Quran dan Sunah, dengan pendekatan yang menyentuh aspek emosional dan spiritual secara holistik, serta menunjukkan efektivitas dalam membantu klien dalam menghadapi tekanan kesehatan mental, stres, depresi, atau trauma. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa terapi Islami tidak hanya memberikan penyelesaian praktis terhadap masalah kesehatan mental saja, tetapi juga memperkuat fondasi keimanan klien, membentuk karakter Islami yang lebih baik, dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat jasmani rohani, sehat secara mental dan spiritual.

Relevansi terapi ini sangat penting bagi masyarakat modern saat ini, di mana tekanan hidup semakin meningkat, dan pendekatan Islami ini mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan spiritual dan psikologis umat Islam. Dan tentunya terapi ini berkesesuaian dengan ajaran Islam.

⁵⁷ Nabil Azhar, "Konsep Qur'anic Emotisional Release Method (QERM) tentang transformasi emosi" (UIN Sunan Gunung Djati, 2024).

3. Celah Penelitian Terkait QERM yang Masih Belum Dikaji

Celah penelitian terkait *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM) masih terbuka lebar untuk dieksplorasi, baik dalam perspektif kualitatif maupun kuantitatif. Bagaimana QERM dapat diperkuat sebagai metode terapi yang aman dan efektif sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu celah tersebut adalah minimnya penelitian yang secara mendalam membuktikan bahwa QERM memenuhi kriteria nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai akidah, syariah, dan akhlak. Penelitian yang fokus pada aspek ini dapat memperkuat posisi QERM sebagai metode terapi Islami yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga berlandaskan pada kerangka pendidikan Islam yang holistik. Hal ini penting untuk memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat Muslim yang mencari metode terapi yang selaras dengan ajaran agama mereka dan bersih dari unsur kesirikan.

Selain itu, terdapat peluang untuk mengeksplorasi implementasi QERM di berbagai konteks masyarakat, seperti di lembaga pendidikan Islam, komunitas keagamaan, atau kelompok tertentu. Misalnya, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana QERM diterapkan di lembaga pendidikan sebagai bagian dari program pembinaan karakter siswa. Kajian yang menghubungkan metode ini dengan pendidikan formal atau nonformal dapat menjadi sumbangan besar dalam mengintegrasikan QERM ke dalam sistem pendidikan Islam.

Celah lain adalah kurangnya kajian yang menyoroti pengalaman praktisi QERM secara mendalam, terutama dalam menghadapi tantangan atau hambatan selama proses terapi. Studi kualitatif ini dapat memperkaya pemahaman tentang fleksibilitas metode QERM di berbagai kondisi.

Sementara pendekatan kuantitatif, untuk mengukur efektivitas metode ini dapat menjadi fokus penelitian di masa depan, penelitian kualitatif saat ini dapat lebih diarahkan untuk membangun landasan konseptual yang kokoh. Dengan demikian, peneliti berikutnya memiliki pijakan yang kuat untuk mengembangkan kajian yang lebih luas, baik dari segi pendekatan ilmiah maupun implementasi praktis.

Lebih lanjut, kajian-kajian yang mengaitkan QERM dengan ilmu psikologi modern juga masih minim. Penelitian yang mengeksplorasi bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan saat terapi QERM bisa memengaruhi otak, sistem saraf, atau hormon seperti *kortisol* dan *adrenalin* (hormon stres). Ini dapat memberikan validasi ilmiah yang lebih kuat terhadap QERM. Dengan demikian, penelitian yang mendalam tentang aplikasi, pengukuran, pengaruh, dan dampak QERM dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam akan memperluas cabang keilmuan sekaligus memberikan solusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi krisis kesehatan mental.

KERANGKA KONSEPTUAL

Bagan 2.1 : Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiono metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁵⁸ Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami dan menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang diterapkan dalam metode terapi *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti menggali pemahaman dan menjelaskan lebih mendalam terhadap apa dan bagaimana konsep, praktik, dan relevansi QERM sebagai sebuah metode terapi yang berbasis nilai-nilai Islam. Ini merupakan tujuan utama penelitian kualitatif. Dua tujuan utama penelitian kualitatif adalah : (1) menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*). (2). Menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).⁵⁹

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM). Desain ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena spiritual dalam konteks pendidikan Islam, memungkinkan peneliti menggali data mendalam dari pengalaman informan tanpa kehilangan konteks

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 7.

⁵⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 14.

aslinya. Penelitian ini fokus pada nilai-nilai Islam serta pengaruhnya terhadap kesehatan mental.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan analisis dokumen, dengan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etika, seperti kerahasiaan dan privasi informan.

Pendekatan kualitatif deskriptif menekankan pada proses eksplorasi data secara naratif untuk memahami fenomena tertentu dalam konteksnya. Kekuatan utama penelitian kualitatif terletak pada fleksibilitas peneliti dalam mendeskripsikan alur penelitian dengan masalah yang terbuka, sementara kelemahannya bergantung pada ketelitian peneliti dalam menangkap momen atau data penting selama penelitian berlangsung.⁶⁰ Sugiyono menyatakan analisis penelitian kualitatif telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian selesai.⁶¹

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan Pendiri QERM, konselor QERM yang memiliki pengalaman dalam menerapkan metode ini, serta beberapa klien QERM yang telah menjalani proses terapi. Selain

⁶⁰ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif bimbingan dan Konseling," *Quanta IKIP Siliwangi* 2, no. 2 (2018): 83–91.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 337.

itu, observasi terhadap proses pelaksanaan terapi juga dilakukan untuk memperoleh data autentik tentang penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode ini.

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi kajian literatur terkait QERM, buku-buku yang membahas pendidikan Islam, terapi spiritual, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan. Literatur ini memberikan landasan teori yang kuat untuk mendukung analisis data primer yang diperoleh dari lapangan. Salah satu literatur penting yang menjadi referensi adalah kitab-kitab klasik yang membahas konsep pendidikan Islam dari perspektif ulama salaf serta tulisan-tulisan modern yang mengaitkan pendidikan Islam dengan terapi spiritual.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶²

1. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan disaring dan disederhanakan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu nilai-nilai pendidikan Islam dalam QERM, Data yang tidak relevan diabaikan, sementara data penting dikategorikan sesuai tema.

⁶² Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis data penelitian kualitatif (konsep, teknik & prosedur analisis)* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 195.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel tematik untuk mempermudah pemahaman. Dalam penelitian ini, data disusun berdasarkan tema seperti penguatan spiritual dan transformasi emosi untuk menggambarkan penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam QERM.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dibuat dengan menginterpretasikan makna dari data yang telah dianalisis dari berbagai perspektif. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas.⁶³

Metode ini relevan untuk penelitian kualitatif deskriptif karena menghasilkan deskripsi mendalam tentang penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam QERM, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara nilai-nilai tersebut dengan klien secara holistik.

⁶³ Wiyanda Vera Nurfajriani, dkk, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2014): 826–833.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Komunitas QERM

1. Sejarah dan latar belakang berdirinya komunitas QERM

Pada mulanya, *founder* QERM yaitu ustaz Muhammad Nadhif Khalyani adalah seorang praktisi *Ruqyah Syar'iyah* yang telah berpengalaman dalam praktiknya sejak tahun 2004. Dan saat ini tercatat sebagai pengurus pusat di ARSYI (Asosiasi *Ruqyah Syar'iyah* Indonesia) sebagai wakil sekretaris bidang *external*. Kemudian dalam perjalanan kariernya terjun langsung ke lapangan setelah sekian lama menerapi klien rukiahnya, Beliau menyaksikan fenomena yang menunjukkan bahwa masalah emosi dan kesehatan mental itu ternyata jauh lebih kompleks dan lebih umum terjadi daripada apa yang diperkirakan sebelumnya. Banyak klien atau pasien yang mengalami gangguan emosional dan mental ditemukan dalam penanganannya tidak selalu dapat dijelaskan atau diatasi dengan pendekatan medis konvensional semata. Hal inilah yang akhirnya membuka mata *founder* QERM terhadap kenyataan bahwa kesehatan mental memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya hubungan sosial, produktivitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan.⁶⁴

Penjelasan Ustaz Nadhif Khalyani selaras dengan apa yang pernah dibahas oleh Yudha Hafidh Pratama dkk. dalam jurnalnya;

“Kesehatan mental memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas hidup seseorang, karena dapat membantu mereka mengembangkan sumber daya

⁶⁴ Nadhif Khalyani, Founder QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 19.30 WIB

psikologis dan sosial yang mencegah timbulnya masalah perilaku. Selain itu, faktor lingkungan fisik, sosial, dan budaya juga penting dalam memahami dan merawat kesehatan mental masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh tentang kesehatan mental perlu mempertimbangkan semua sudut pandang ini dan mengakui pentingnya perawatan kesehatan mental untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas.”⁶⁵

Kemudian Nadhif mengutarakan:

” di lapangan saya menemukan fakta kasus-kasus dengan tema kesehatan mental dan problem pengendalian diri dan emosi lebih banyak terjadi dan ini sangat berpengaruh terhadap proses kesembuhan itu sendiri.”

Seiring dengan penemuan dari permasalahan ini, maka *founder* QERM mulai memfokuskan diri pada tema kepribadian dan kesehatan mental, beliau menyadari bahwa untuk mencapai kesehatan yang holistik, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan terapinya akhirnya tidak lagi murni bersifat terapi semata, tetapi porsi lebih besarnya mengarah kepada konseling qurani yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual islami dan psikologis.⁶⁶

Beliau menambahkan, bekal keilmuan ini (konseling qurani) harus dimiliki oleh setiap praktisi terapi alquran atau *ruqyah syar'iyah*. Dalam salah satu kelas *online* beliau menyampaikan bahwa kasus yang terjadi di masa lalu di zaman Rasulullah ketika dihadapi problem permasalahan para sahabat tidak semua

⁶⁵ Yudha Hafidh Pratama, Ahmad Raihan Anargya, dan Athila Shofia Rosidah, “Kesehatan mental dalam Islam,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran* 2, no. 2 (2023): 192–97.

⁶⁶ Nadhif Khalyani, Founder QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 19.30 WIB

diselesaikan dengan cara diterapi, pada kenyataan di beberapa kasus, Rasulullah hanya memberikan nasehat dan doa, lalu masalah terselesaikan. Dan dalam menyikapi masalah yang di luar nalar manusia tidak serta merta langsung dihubungkan kepada tema gangguan gaib (gangguan jin). Dari sini beliau mulai mengadakan kelas-kelas kajian *online* maupun *offline* bagi klien-klien yang pernah diterapi dan membutuhkan pembinaan, dikumpulkan di satu grup WA. dan dari sini peserta kajian terus berkembang pesat dan kemudian beliau membentuk komunitas QERM, untuk perkumpulan klien-klien yang pernah diterapi dengan metode terapi QERM. Dan pada perkembangannya grup ini dibuka untuk umum dan akhirnya sampai saat ini sudah ada 7 grup *WhatsApp full* peserta.⁶⁷

Dalam aturan Syariat Islam, untuk menentukan baik atau buruknya suatu perkara, serta benar atau salahnya, terutama dalam memberikan solusi terapi spiritual kepada klien atau pasien, sangat penting untuk merujuk pada dalil-dalil nas yang Shohih. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara Syari. Maka dalam hal ini, ustaz Nadhif khalyani dalam merumuskan metode terapi QERM ini selalu merujuk kepada Al Quran dan Hadist, serta beberapa kitab-kitab klasik yang disusun oleh para ulama; seperti kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir *Ath Thabari*, *Zaadul Maad*, *Minjahul Qasidin*, Ibnu Qudamah, *Ighatsatul Lahfan* (Ibnul Qayyim), *Talbis Iblis* (Ibnul Jauzi) *Thiburruhani* (Ibnul Jauzi), dan Kitab *Ihya' 'Ulumudin*. Kitab-kitab ini memberikan panduan dan wawasan mendalam

⁶⁷ Nadhif Khalyani, Rekaman Kelas Lalat & Sampah RLC, (diakses 15 Februari 2025), 21.14 WIB

tentang pengelolaan emosi, pengembangan kepribadian, dan hubungan dengan Allah serta sesama.⁶⁸

Selain melalui pendekatan konseling, dalam metode terapi QERM terapi *ruqyah* yang sebelumnya menjadi fokus utama tidak dihilangkan, tetapi diubah bentuknya menjadi lebih serupa dengan terapi doa, muhasabah (introspeksi), dan panduan lainnya dalam *thibbun nabawi* (pengobatan Nabi). Namun demikian cara ini juga tidak keluar dari pengertian *ruqyah* itu sendiri. Karena makna *ruqyah* menurut Ibnu *al-Atsir* secara istilah adalah (doa-doa/bacaan) untuk perlindungan yang ditujukan kepada orang yang sedang sakit, seperti demam dan gangguan jin, serta penyakit-penyakit lainnya. (*An Nihayah fi gharib al hadits: 2/254*).⁶⁹

Dalam wawancara lainya Muhammad Faizi sebagai ketua divisi Pelatihan dan Pendidikan juga sebagai konselor QERM menjelaskan;

“Terapi doa menjadi salah satu komponen penting dalam proses penyembuhan, setelah melalui tahapan konseling sampai ditemukan akar permasalahannya, dan ketika klien QERM sudah terlihat siap untuk di terapi maka selanjutnya klien diajak dan dituntun untuk berdoa dengan doa-doa pilihan. Dan tidak lupa berdoa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah dalam mengatasi masalah emosional dan mental yang dihadapi.”

M. Faizi menambahkan; “Muhasabah juga penting dilakukan saat terapi, karena ini merupakan proses refleksi diri, juga menjadi bagian integral dari

⁶⁸ Abi Edy, Ketua Komunitas QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 20.30 WIB

⁶⁹ Syekh Abul Bara Usamah bin Yasin, *Ruqyah Syar'iyah Panduan Syara dan Batasan batasanya*, Cetakan 1 (Jakarta: RLC Indonesia, 2017), 14.

pendekatan ini, sehingga bisa membantu klien untuk mengevaluasi jiwa dan perasaan mereka, serta memperbaiki diri berdasarkan ajaran agama. Dan tentunya bagaimana tahapan terapi ini bisa menuntun klien kembali kepada fitrahnya sebagai hamba.”⁷⁰

Maka dengan menggabungkan elemen-elemen ini, Metode terapi QERM dalam komunitas QERM berhasil menghadirkan suatu metode yang tidak hanya fokus pada penyembuhan dari gangguan emosional semata, tetapi juga pada pengembangan kepribadian yang lebih baik dan hubungan yang lebih harmonis dengan Allah dan sesama. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi klien yang mengalami masalah kesehatan mental, dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist. Dengan demikian, QERM tidak hanya berfungsi sebagai metode terapi, tetapi juga sebagai panduan hidup yang membantu kliennya mencapai kesejahteraan mental dan spiritual yang lebih baik.⁷¹

Untuk memberikan kepercayaan dan kemudahan komunikasi antar anggota dan pembinanya, Komunitas QERM telah memiliki kantor pusat pelayanan. Sebagai markas utama konsolidasi pengurus komunitas QERM. Dan untuk saat ini kantor pusat pelayanan QERM berlokasi di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 20, terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini juga menjadi lokasi dari PT Qerm Indonesia Grup.

⁷¹ M. Faizi, Konselor QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 12.30 WIB

2. VISI & MISI Komunitas QERM

Sebagai sebuah komunitas yang berkomitmen untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat, Komunitas QERM merumuskan visi dan misi sebagai landasan utama dalam menjalankan setiap kegiatan dan programnya. Visi dan misi ini menjadi panduan bagi seluruh anggota untuk bergerak bersama menuju tujuan bersama demi kebaikan umat.⁷²

Adapun Visi dan Misi QERM adalah sebagai berikut:

Visi: Membumikan Al Quran dalam bidang kesehatan.

Misi:

- Menyebarkan nilai-nilai Al Quran dan Sunah dalam memandang sakit secara holistik.
- Menyebarkan nilai-nilai Al Quran terkait dengan kesehatan mental dan fisik.
- Merumuskan metodologi terapi spiritual, Islami, yang mudah diaplikasikan.
- Melengkapi khazanah keilmuan modern dengan pendekatan Islami.

Visi dan misi Komunitas QERM ini menjadi pijakan kuat yang menginspirasi setiap langkah pengurus maupun anggotanya. Dengan tekad dan komitmen yang kokoh, dalam upaya mewujudkan transformasi positif bagi setiap

⁷² Abi Edy, Ketua Komunitas QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 20.30 WIB

anggotanya serta memberikan kontribusi nyata demi kemajuan dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.⁷³

3. Susunan kepengurusan komunitas QERM

Struktur pengelolaan Komunitas QERM berada di bawah naungan PT QERM Indonesia Grup yang telah memiliki landasan hukum yang jelas. Komunitas ini terdiri dari kumpulan orang-orang dengan beragam latar belakang, namun bersatu dalam satu visi untuk memberikan sumbangsih amal Sholeh yang bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya bagi mereka yang memiliki problem kesehatan mental.⁷⁴

Susunan Pengurus Komunitas QERM:

- Pembina: Muhammad Nadhif Khalyani
- Ketua : Edi. S
- Sekretaris: Novi. R
- Bendahara: Ummu Hanifa
 - 1) Divisi. Humas, Media & Publikasi: Ummu Elisa
 - 2) Divisi. Pelatihan & Pendidikan: Muhammad Faizi
 - 3) Divisi. Sosial Kemanusiaan : Elida Nururohmah

Komunitas ini terbuka untuk umum, siapa pun bisa bergabung di komunitas ini dan akses bergabungnya sangat mudah. Bisa diakses melalui media sosial resmi QERM di Instagram @qermofficial.id maupun Youtube: Qerm Official id. Atau bisa juga akses ke Instagram ustaz M Nadhif Khalyani @nadhif_khalyani.

⁷³ Nadhif Khalyani, Founder QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 19.30 WIB

⁷⁴ Abi Edy, Ketua Komunitas QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 20.30 WIB

Setelah menghubungi admin QERM kemudian calon anggota baru diarahkan untuk bergabung di grup *WhatsApp* yang sudah ada dari 1-7 dan bahkan bisa bertambah lagi jumlah grup binaan *WhatsApp*-nya.⁷⁵

4. Program dan kegiatan komunitas QERM

Salah satu ciri khas yang menonjol dari komunitas *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM) adalah perannya sebagai wadah pembinaan spiritual yang dinamis, terstruktur, dan berfokus pada transformasi emosional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan terapi, tetapi yang paling penting adalah sebagai pusat pendidikan, pengembangan, dan penguatan spiritual bagi para anggotanya. Ini direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anggota komunitas. QERM menciptakan lingkungan yang mendukung dalam proses penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*), penguatan karakter Islami, serta pengembangan potensi individu dengan secara bertahap memberikan ilmu dan wawasan keislaman. Sehingga anggotanya menjadi pribadi yang lebih tenang, sehat secara mental, dan lebih dekat dengan Allah ﷻ. Aktivitas yang dilakukan oleh komunitas ini tidak hanya terbatas pada sesi terapi, tetapi juga mencakup pelatihan, kajian, pembinaan spiritual, dan pendampingan emosional yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan misi QERM sebagai gerakan dakwah yang memberikan solusi di tengah berbagai tantangan psikososial yang marak dihadapi oleh masyarakat modern pada saat ini.

Dengan demikian, QERM berkomitmen untuk menciptakan ruang yang tidak hanya fokus pada penyembuhan emosional, tetapi juga pada pengembangan

⁷⁵ Vera, admin QERM, wawancara, Via *WhatsApp*, (5 Maret 2025), 19.40 WIB

spiritual yang holistik. Komunitas ini berupaya untuk membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup di lapangan di kemudian hari, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, QERM berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan klien dengan nilai-nilai Islam yang mendalam, sekaligus memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan mental dan spiritual.

QERM dan komunitasnya memahami betul bahwa terwujudnya perubahan karakter seseorang ini membutuhkan waktu dan tidak instan. Butuh penyesuaian dengan kondisi mental spiritual anggotanya. Bisa jadi dengan satu pertemuan, ada anggota yang berubah karakternya menjadi lebih baik dan mampu mengendalikan emosinya, berbeda dengan anggota lainnya yang butuh beberapa kali pertemuan untuk bisa benar-benar *move on* dari masa lalunya dan hilang kekhawatiran terhadap apa yang terjadi dikemudian hari. Dan bisa menjalani hari ini dengan tenang. Kondisi seperti ini yang membuat pengurus QERM memfasilitasi kajian rutin seminggu dua kali untuk menuntun dan membimbing mereka yang belum siap mentalnya untuk berubah menjadi lebih baik, agar perlahan bisa dengan kesadaran sendiri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka sangat dianjurkan sekali anggota grup QERM dari grup 1 – grup 7 bisa rutin mengikuti kajian tersebut.

Tema-tema yang diangkat di kajian rutin QERM ini sudah di riset oleh panitia, termasuk dibuatkan *polling* bagi anggota grup untuk memilih tema yang mana yang akan dijadikan tema kajian, lalu panitia memilih judul yang sesuai dan menarik untuk dibahas.

Berikut tabel judul tema kajian bada subuh QERM (Selasa & Sabtu) tahun 2025 di bulan Maret dan April 2025. Kajian ini diisi oleh *Founder* QERM Ustaz Muhammad Nadhif Khalyani dan di moderatori oleh Abi Edy.

Tgl	Bulan	Tema	ket
8	Maret	Pasangan yang membuatmu berubah sebelum waktunya (menyikapi pasangan yang mengurus emosi dan pikiran)	
11		Berdoa dalam “kemustahilan” (belajar dari orang Sholeh menemukan jalan keluar di puncak kelemahannya)	
15		Kendali diri, sulit tapi bisa (belajar merespon sesuai dengan apa yang Allah ridho)	
18		Mana yang mudah untukmu, sabar atau ridho? (meniti derajat mulia para ahli musibah)	
8	April	Dalam bayang-bayang rasa bersalah	
12		Mengelola keluh kesah (meneladani luapan hati munajat para nabi)	
15		Belajar bertanggung jawab atas diri (mengurai perasaan bergantung pada makhluk)	
19		Menaklukkan hinaan dan cemoohan (mengambil hikmah nabi dan para sahabat dalam menghadapi tukang nyinyir)	
22		Jangan biarkan hidupmu di dikte oleh pikiran orang lain	
26		Mengalahkan meskipun sulit (menyelami sifat penyelamat namun berat)	

Dari tabel kajian di atas peneliti mengikut dan menyimak 2 kajian yang dianggap peneliti mewakili dari tiga nilai pokok dalam pendidikan Islam yakni Nilai Aqidah menyimak kajian tanggal 11 Maret 2025, Nilai Syariah dan nilai akhlak menyimak kajian 8 Maret 2025,

Nilai Aqidah dalam kajian QERM setelah menyimak kajian tanggal 11 Maret 2025 (Berdoa dalam “kemustahilan” (belajar dari orang Sholeh menemukan jalan keluar di puncak kelemahannya)) yaitu diawali dengan Ustaz Nadhif memaparkan penguatan akidah dalam kajian tersebut dengan menceritakan kisah

nabi Zakaria, sebuah vonis yang melekat bertahun tahun yang mustahil vonis itu bisa berubah yaitu istrinya divonis mandul, dan kondisi fisik Zakaria dan istri semakin menua. Mustahil bagi mereka memiliki keturunan. Namun kekuatan keyakinan, tidak putus asa dalam berdoa, momentum dan tempat yang baik dalam berdoa berpengaruh terhadap pengabulan doa. Nabi Zakaria dan istri dengan kesempurnaan akidahnya mengajarkan kepada umat setelahnya sampai hari ini. Bahwa kekuatan akidah dan keyakinan itu bisa menghilangkan kemustahilan dalam diri, dengan izin Allah istri nabi Zakaria diberi kemampuan untuk mengandung dan melahirkan keturunan yaitu nabi Yahya. Pelajaran yang bisa diambil oleh klien dan anggota komunitas QERM setelah menyimak kajian ini adalah pelajaran bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setiap yang sudah ditetapkan bagi seorang hamba pasti akan terjadi, demikian setiap yang tidak ditetapkan bagi seseorang maka tidak akan menyimpannya. Dengan keyakinan ini memberikan harapan kekuatan dalam batin dan jiwa klien untuk semangat dan husnuzan dalam menggapai kesembuhan maupun penyelesaian dari problem mental yang ada dalam dirinya.⁷⁶

Selanjutnya nilai Syariah dan Nilai Akhlak dalam QERM setelah menyimak kajian QERM tanggal 8 Maret 2025 (Pasangan yang membuatmu berubah sebelum waktunya (menyikapi pasangan yang menguras emosi dan pikiran)) diawali dengan penjelasan Ustaz Nadhif diambil dari surat *At-Taghabun* ayat 14:

⁷⁶ Nadhif Khalyani, rekaman kajian QERM (11 Maret 2025)

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Hati-hati dalam memilih pasangan, karena ada dua hal penting yang perlu diperhatikan: pertama, pasangan dapat memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan dunia; kedua, pasangan juga dapat memengaruhi urusan akhirat, Pasangan yang sejatinya menjadi musuh bagi kita adalah mereka yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam konteks dunia, Syariat mengajarkan kita untuk mempergauli pasangan dengan cara yang baik, dan jika kita tidak menyukai pasangan, sebaiknya bersabar, karena mungkin ada kebaikan yang tersembunyi di balik tidak sukaan tersebut.

Jika menemukan pasangan melakukan kesalahan dalam konteks dunia, namun mereka tidak terlibat dalam kemaksiatan, maka ada karunia besar yang bisa kita temukan dalam kesabaran kita. Dan ini adalah akhlak mulia seorang hamba. Menurut Ibnu Qayyum, kesabaran kita terhadap pasangan bisa mendatangkan anak-anak yang Shalih, yang merupakan karunia dari Allah sebagai imbalan atas kesabaran kita. Tidak selalu diperlukan contoh teladan untuk menumbuhkan kebaikan pada anak; kadang-kadang, kesabaran orang tua menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak. Rasulullah dalam Shahih Muslim mengingatkan agar seorang mukmin tidak membenci Mukminah lainnya. Jika seorang suami tidak menyukai pasangannya, sebaiknya ia mencari kebaikan yang ada di dalam diri pasangan tersebut.

Kita tidak boleh terus-menerus melihat pasangan kita dari sudut pandang negatif atau menganggap mereka sepenuhnya buruk. Bagaimana akhlak Rasulullah dalam menghadapi pasangan mengajarkan kita untuk selalu yakin bahwa di balik setiap ujian terdapat karunia, serta untuk menghindari penilaian final yang sepenuhnya negatif terhadap pasangan kita. Ketika menghadapi masalah dengan pasangan, seperti ucapan yang menyakitkan, kita harus ingat bahwa di balik ujian tersebut ada kebaikan, dan kita tidak boleh memberikan penilaian akhir yang sepenuhnya buruk. Jika kita tidak melihat pasangan kita sebagai 100% buruk, maka harapan untuk perubahan akan selalu ada.

Putus asa terhadap pasangan sering kali muncul dari keyakinan bahwa mereka tidak bisa berubah. Di akhirat, setiap kebaikan kita akan dilipatgandakan oleh Allah, sehingga kita harus yakin bahwa satu atau beberapa kekurangan seseorang tidak akan menghapus kebaikan yang ada. Jangan biarkan satu keburukan menutupi seratus kebaikan, karena hal ini dapat membuat kita kurang bersyukur dan mendekatkan kita pada neraka. Usahakanlah untuk selalu meyakinkan diri bahwa satu kebaikan dapat menutupi seratus keburukan.⁷⁷

Program-program yang dilaksanakan oleh komunitas QERM terbagi menjadi berbagai jenis kegiatan, baik yang dilakukan secara daring (*online*), maupun luring (*offline*), semuanya difasilitasi oleh admin QERM. Program yang dijalankan dapat menjangkau peserta dari beragam latar belakang dan wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Juga peserta yang hadir dari latar belakang pendidikan, serta pekerjaan yang berbeda-beda. Kegiatan kajian rutin bada subuh

⁷⁷ Nadhif Khalyani, rekaman kajian QERM (8 Maret 2025)

yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu setelah Shalat Subuh jam 05,30 WIB adalah salah satu program utama yang diadakan secara Online melalui platform Zoom dan siaran langsung di Instagram. Tema materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip terapi, tadabur ayat-ayat Al-Quran, serta praktik spiritual yang mendukung proses penyembuhan emosional, dengan tema-tema kekinian yang dibutuhkan oleh anggota komunitas.⁷⁸

Selain itu, komunitas ini juga menyelenggarakan pelatihan *offline* yang diadakan sebulan sekali, dengan lokasi yang disesuaikan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dan jangkauan peserta. Kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat hubungan antara pembimbing, konselor dan peserta, serta meningkatkan praktik terapi secara langsung.⁷⁹

Di samping itu, kelas terapi Online khusus juga diadakan setiap akhir bulan, yang difokuskan sebagai wadah untuk proses pelepasan emosi secara kolektif dengan bimbingan langsung dari praktisi QERM. Kegiatan ini bersifat intensif dan bertujuan untuk memberikan pendalaman terhadap teknik-teknik terapi spiritual yang berbasis Islam, termasuk doa-doa kesembuhan dan *ruqyah syar'iyah*.

Sebagai bagian dari pembinaan yang berkelanjutan, komunitas QERM sejauh ini telah mengelola tujuh grup binaan melalui aplikasi *WhatsApp*, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan pemantauan perkembangan peserta. Dalam grup-grup ini, anggota dibimbing secara berkala, diberikan materi-

⁷⁸ Vera, admin QERM, wawancara, Via WhatsApp, (5 Maret 2025), 19.40 WIB

⁷⁹ Vera, admin QERM, wawancara, Via WhatsApp, (5 Maret 2025), 19.40 WIB

materi spiritual, *insight* dalam setiap kajiannya di bagikan setiap selesai kajian, namun demikian walaupun ada rekaman kajian, peserta sangat dianjurkan untuk mengikuti kajian secara Live atau langsung, yang tentunya memiliki perbedaan pengaruh yang *signfikan* dari pada yang menyimak melalui rekaman.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan ini, menguatkan bahwa program dan kegiatan komunitas QERM ini tidak hanya bersifat sementara atau insidental, tetapi program - program ini telah membentuk pola pembinaan yang terstruktur dan konsisten, yang sangat relevan dalam konteks pendidikan Islam yang berbasis pada kebutuhan emosional dan spiritual masyarakat saat ini. Dan program unggulan selanjutnya dari komunitas QERM adalah Wisata Ruhani *Counseling & Healing in Haramain*. Sebuah program Umroh yang dibarengi dengan konseling dan terapi di tanah haram Makkah dan Madinah.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Metode Terapi QERM (*Qur'anic Emotional Release Method*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM (*Qur'anic Emotional Release Method*), ditemukan bahwa metode terapi QERM mencakup tiga kunci utama nilai pendidikan Islam:

1. Nilai Akidah:

Nilai akidah dalam metode terapi QERM merupakan fondasi utama untuk memperkuat keyakinan klien terhadap Allah ﷻ sebagai *Dzat* yang Maha Penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, hanya Allah yang

memberikan kesembuhan atas segala jenis penyakit. Hanya Allah yang kuasa memberikan solusi atas permasalahan hambanya. Nilai keyakinan ini sangat penting untuk ditegaskan di awal, dengan keyakinan ini klien QERM yang tadinya putus asa bisa kembali muncul semangatnya. Ditambah keyakinan bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, dengan izin Allah semua penyakit ada obat atau penawarnya. Apa pun jenis penyakitnya, baik penyakit fisik maupun non fisik, medis maupun non medis, pasti ada obatnya, pasti ada momentum waktu kesembuhannya. Dan keyakinan yang juga disampaikan kepada klien oleh konselor QERM adalah keyakinan terhadap segala takdir keputusan yang Allah berikan. Segala apa yang terjadi ini adalah takdir ketetapan Allah, tidak ada yang bisa menghindari atau menolaknya, maka tidak ada pilihan kecuali menjalani dan menghadapi segala takdir yang telah ditetapkan dengan rida, ikhlas, dan sabar, serta selalu berbaik sangka kepada Allah.

Nilai akidah ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menjadi landasan psikologis-spiritual yang memperbaiki cara pandang dan perasaan seseorang terhadap masalah yang dihadapinya. Dengan nilai akidah ini, terapi QERM tidak hanya menyentuh aspek emosional, tetapi juga memperbaiki hubungan spiritual antara hamba dan Tuhannya, sehingga proses penyembuhannya bersifat holistik atau menyeluruh dan berakar pada keimanan yang benar. Karena keimanan atau akidah yang benar ini membuat rasa aman dalam diri klien. Sehingga klien yang melakukan terapi

spiritual dengan metode terapi QERM tidak perlu merasa khawatir adanya penyimpangan atau hal-hal yang mengandung unsur kesirikan.

2. Nilai Syariah:

Dalam nilai syariah setidaknya ada dua bagian yang saling terkait yaitu ibadah dan muamalah. Dalam metode terapi QERM bagaimana kondisi ibadah klien menjadi di antara hal yang ditanyakan kepada kliennya. Karena kondisi ibadah seorang hamba berbanding lurus dengan pertolongan Allah. Ibadah utama seperti Shalat wajib lima waktu menjadi kunci dari turunnya rahmat Allah. Dalam observasi langsung berulang kali konselor QERM menekankan pentingnya peran ibadah sehari hari. Dengan kata lain bagaimana Allah menurunkan kesembuhan jika kewajiban Salatnya ditinggalkan. Bagaimana problem masalahnya bisa terselesaikan jika klien jauh dari Allah. Bagaimana bisa Allah berikan kemampuan untuk mengendalikan emosinya jika jarang berzikir.

Selanjutnya bagaimana muamalah seorang hamba dengan hamba yang lainnya menjadi poin yang juga ditegaskan oleh konselor QERM, khususnya untuk kasus-kasus seperti hubungan yang kurang baik dengan orang tua, pasangan, saudara, tetangga, maupun rekan kerjanya. Ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. Sampai batinnya terasa lapang, sampai bisa bersyukur terhadap orang tua dan bisa memaafkan antar sesama.

3. Nilai Akhlak:

Nilai akhlak dalam metode terapi QERM merupakan prinsip yang sangat fundamental, karena salah satu tujuan utama terapi ini adalah untuk

membersihkan jiwa (*tazkiyatun nafs*) dan mengembalikan hamba kepada fitrahnya sebagai manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. QERM tidak hanya berfokus pada pelepasan emosi negatif, tetapi juga pada penanaman dan penguatan karakter akhlak yang mulia yang bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad ﷺ.

2. Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM (*Qur'anic Emotional Release Method*), ditemukan tiga temuan kunci utama sebagai berikut:

1. Nilai Akidah:

Penerapan nilai akidah dalam metode terapi spiritual QERM adalah diawali dengan keyakinan yang benar terhadap takdir Allah. Penyikapan terhadap takdir yang sesuai dengan penyikapan *Ahlu sunnah wal Jama'ah*, yaitu berada di tengah-tengah, tidak terlalu condong ke pemahaman *Qadariyah* maupun *Jabariyah*.

Faham Jabariyah menyatakan bahwa manusia tidak bebas memiliki kehendak dan semua yang terjadi adalah takdir Allah, di mana manusia hanya berperan sebagai “wayang” yang digerakkan oleh-Nya. Sedangkan *Faham Qadariyah*, di sisi lain, berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas sepenuhnya dan hasil dari segala sesuatu adalah hasil usaha manusia, tanpa campur tangan Allah.

Adapun konsep keyakinan *Ahlu Sunnah wal Jamaah* terhadap takdir mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, entah itu hal yang baik maupun

buruk, telah ditentukan oleh Allah melalui ketetapan (*Qadha*) dan ukuran (*Qadar*) yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Meskipun demikian, manusia diberikan kehendak dan kemampuan untuk berusaha dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain, manusia memiliki kebebasan dalam memilih tindakan, namun hasil akhir dari usaha tersebut tetap berada dalam pengetahuan dan ketentuan Allah. *Ahlus Sunnah wal Jamaah* menempatkan keseimbangan antara usaha manusia dan takdir Allah, di mana usaha, doa, dan tawakal merupakan bagian penting yang harus dijalankan sebagai bentuk pengakuan atas ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini memberikan ketenangan dan kepasrahan, mendorong umat untuk bersyukur atas nikmat dan bersabar menghadapi ujian, karena segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan dan hikmah dari Allah yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya.

Awal keyakinan penyikapan terhadap takdir ini menuntun klien QERM kepada keyakinan akidah lainnya seperti keyakinan akan pertolongan dan kesembuhan Allah. Sehingga tidak ada rasa putus asa, dan bisa bersabar dalam menjalani setiap proses terapi dan ujian sakitnya.

2. Nilai Syariah:

Penerapan nilai syariah dalam metode terapi QERM dihubungkan dengan bagaimana kualitas ibadah dan muamalah yang dilakukan oleh klien QERM. Dalam penerapannya, metode terapi QERM lebih banyak menempatkan porsi konseling dibandingkan porsi praktik terapinya. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dari peserta terapi, termasuk informasi latar belakang dan hal-hal yang dapat menjadi akar permasalahan dari sakit atau masalah yang dihadapi.

Menggali apa yang terjadi di masa lalu ikut berpengaruh terhadap keputusan dan solusi apa yang akan disampaikan oleh konselor QERM. Konselor hanya menyimpulkan dari data yang didapat dari klien QERM sendiri atau keluarga terdekat yang mendampingi. Jika ditemukan ada kekurangan dalam kualitas dari ibadahnya, konselor QERM memberikan catatan penting agar ibadah ini bisa diperbaiki, khususnya ibadah Shalat lima waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena bagaimana muamalah seseorang dengan orang lain akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung kepada kondisi kesehatan seseorang. Contohnya dikala seseorang menyimpan rasa dendam atau marah yang berkelanjutan sampai bertahun tahun ini hanya tinggal menunggu waktu saja orang tersebut akan tertimpa sakit atau musibah.

3. Nilai Akhlak:

Dalam praktiknya Konselor QERM menjalankan fungsinya sebagai pendengar dan pembuka jalan bagi siapa pun yang ingin berkonsultasi. Terkadang ia harus dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar fikih, terkadang seputar akidah, dan tidak jarang juga ditanyakan seputar akhlak. Kemampuan menjawab pertanyaan seputar akhlak ini akan terasa dibutuhkan dikala konselor QERM bertemu dengan klien yang mengeluhkan permasalahan dengan orang tua, pasangan, keluarga, rekan kerja, dan lainnya. Posisi praktisi QERM ini tentu bukan orang yang sempurna, maka dibutuhkan suri teladan dalam akhlak mulia yaitu Rasulullah, para sahabat, ulama terdahulu, dan mereka yang memiliki pemahaman sempurna terhadap agamanya.

Maka pada praktiknya ditemukan dari metode terapi QERM ini banyak diceritakan kisah-kisah dari para nabi, sahabat, dan ulama terdahulu. Bagaimana adab akhlak yang mereka miliki ini bisa di *copy paste* oleh peserta terapi QERM. Maka referensi QERM banyak mengambil rujukan dari kitab-kitab klasik. Yaitu agar bisa memantapkan diri untuk mengambil langkah penyikapan sebagaimana penyikapan yang diambil oleh orang-orang saleh terdahulu.

3. Persepsi peserta terapi QERM terhadap kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses penyembuhan emosional mereka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap Persepsi peserta terapi QERM terhadap kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses penyembuhan emosional mereka, ditemukan beberapa aspek temuan kunci sebagai berikut:

Pertama, nilai-nilai Islam yang disampaikan dalam terapi QERM memberikan ketenangan batin bagi peserta terapi, melalui praktik doa dan zikir yang membantu meredakan problem kecemasan serta stres yang mereka alami.

Kedua, ajaran Islam memperkuat aspek spiritual dengan menanamkan sikap tawakal, sehingga peserta merasa diberi kekuatan untuk berserah diri dan menghadapi berbagai tantangan emosional dengan penuh keyakinan.

Ketiga, melalui pendidikan Islam yang terkandung dalam terapi QERM, peserta terapi menjadi lebih sadar (muhasabah) akan kondisi diri, khususnya dalam mengenali emosi dan dampak dari emosi tersebut, sehingga ini menjadi sangat penting dalam proses refleksi dan pemulihan diri secara menyeluruh.

Keempat, konsep kesabaran dan rasa syukur yang diajarkan dalam Islam membantu peserta membentuk pola pikir yang lebih positif dalam menghadapi ujian hidup, sehingga mereka tidak mudah terpuruk oleh masalah yang datang.

Kelima, dukungan yang tumbuh dari rasa kebersamaan dalam komunitas terapi QERM menjadi sumber kekuatan emosional, memberikan rasa aman dan solidaritas selama menjalani proses terapi.

Keenam, nilai-nilai Islam membantu peserta menemukan makna dan tujuan hidup, yang sangat berperan dalam memperbaiki kesehatan mental dan membangun motivasi untuk terus maju.

Ketujuh, ajaran Islam memberikan panduan praktis dalam mengelola emosi secara sehat, seperti mengendalikan kemarahan dan menggantikannya dengan kasih sayang serta pemakluman tidak ada manusia yang sempurna, sehingga hubungan *interpersonal* peserta menjadi lebih harmonis.

Kedelapan, nilai-nilai pendidikan Islam mendorong penerimaan diri dengan segala kekurangan dan kesalahan, bertobat dan memperbaiki diri dari kesalahan. Sikap ini mendukung proses pemulihan emosional secara menyeluruh.

Maka dengan ini secara keseluruhan, kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam terapi QERM tidak hanya memperkuat aspek spiritual, tetapi juga memberikan fondasi psikologis yang kokoh bagi peserta dalam menyembuhkan luka batin dan mencapai keseimbangan emosional. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Islam berkontribusi secara signifikan dalam proses penyembuhan emosional peserta terapi QERM, memberikan mereka alat dan perspektif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan psikologis yang dihadapi.

4. Tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM, dan bagaimana solusi yang diusulkan oleh praktisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM, dan bagaimana solusi yang diusulkan oleh praktisi, ditemukan beberapa temuan kunci sebagai berikut:

1. Pemahaman peserta terapi yang bervariasi.

Peserta terapi yang bergabung di komunitas QERM memiliki pemahaman yang berbeda dan beragam. Itu bisa didasari karena beragamnya latar belakang, lingkungan, budayanya termasuk masa lalu peserta terapi. Dan sebagian besar peserta terapi datang dengan segala problemnya dengan tuntutan bagaimana agar problem permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Padahal justru dalam sudut pandang terapi QERM, bagaimana kondisi masa lalu seseorang ikut berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Maka menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi praktisi QERM bagaimana memberikan pemahaman mendalam kepada peserta terapi. Dan untuk mengatasi tantangan ini komunitas QERM membuka kajian rutin setiap Selasa dan Sabtu jam 05.30 WIB. Dan seluruh anggota bebas berkonsultasi terkait problem dirinya kepada ustaz Nadhif maupun admin yang lain.

2. Peserta terapi yang *sensitive* dan kurang keterbukaan.

Syarat utama peserta terapi melakukan terapi QERM adalah keterbukaan. Ini berpengaruh kepada diagnosa dan juga keputusan yang diambil. Bagi peserta terapi yang datang dengan sukarela dan dalam keadaan sadar biasanya akan mudah diarahkan. Akan berbeda jika peserta terapi yang hadir adalah mereka yang diminta seseorang untuk mengikuti terapi QERM. Dan atau mereka yang tertutup dan kesulitan dalam membuka diri kepada orang yang baru dikenal. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi konselor QERM bagaimana memiliki kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada peserta terapi. Dengan ini konselor QERM dibekali dengan pelatihan khusus kelas konselor QERM. Di antaranya bagaimana menyikapi peserta terapi yang *sensitive* dan kurang keterbukaan.

3. Kurangnya ketersediaan konselor yang memiliki keahlian khusus.

Kendala selanjutnya adalah kurangnya ketersediaan konselor QERM. Konselor yang memiliki kualitas yang baik sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta terapi. Layanan konselor ini adalah layanan jasa, sedang layanan jasa berbanding lurus kepada kualitas dan kuantitas penyedia layanan. Sehingga mereka yang memiliki problem kesehatan mental dan memilih terapi QERM sebagai ikhtiar kesembuhannya akan merasa nyaman dengan kepercayaan yang tinggi. Dan untuk mengatasi kendala ini, pengurus QERM mengadakan *training* atau pelatihan khusus konselor QERM. Pelatihan ini tentu tidak cukup dengan Online saja. Ada pelatihan *offlinenya*.

4. Integrasi dengan pendekatan terapi spiritual lainnya.

Kendala berikutnya adalah Integrasi dengan pendekatan terapi lainnya yang tidak bisa dihindari. Banyak sekali model terapi spiritual yang ada di masyarakat. Pendekatan ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Namun terapi QERM tidak melarang selama itu benar secara syariah dan bisa dipertanggung jawabkan. Dan untuk mengurangi kendala ini, komunitas QERM memberikan batasan yang jelas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam terapi.

5. Stigma sosial yang berkaitan dengan terapi spiritual.

Kendala selanjutnya adalah stigma sosial yang banyak muncul dimasyarakat terkait terapi spiritual. Masyarakat memiliki pandangan dan penilaian tersendiri terkait terapi spiritual. Tidak jarang model terapi spiritual mendapatkan penilaian *negative* dari masyarakat. Salah satu problemnya adalah model terapi spiritual yang tertutup, hingga memunculkan keraguan dalam diri peserta terapi. Untuk mengatasi hal ini, model terapi QERM sangat terbuka dengan kritikan dan saran. Jika ditemukan ada yang salah dalam penyampaian materi, siap diperbaiki. Kajian-kajian terbuka QERM bisa menjadi objek penilaian peserta terapi untuk memberikan stigma positif kepada komunitas QERM.

Hasil wawancara didapat setelah peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 23 Februari 2025, bertempat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Jakarta. Dengan informan yang menjadi fokus wawancara dan observasi adalah Pembina Komunitas QERM sekaligus

Founder metode terapi QERM, yaitu Ustaz M. Nadhif Khalyani, serta Ketua Komunitas QERM, Abi Edy. Juga konselor QERM ustaz Muhammad Faizi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan beberapa peserta terapi sekaligus anggota grup komunitas QERM sebagai informan, yaitu Hj. Ita Pratiwi dan Prof. Elfita. Mereka turut berbagi pengalaman dan pandangannya terkait penerapan metode terapi spiritual QERM terhadap permasalahan yang dihadapi dan bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam metode terapi QERM ini.

Berdasarkan wawancara Bersama Ustaz. Nadhif Khalyani selaku Pembina dan *Founder* Komunitas *Quranic Emotional Release Method* (QERM) pada tanggal 23 Februari 2025. dan Ketua Komunitas QERM Abi Edy ditanggal yang sama dan Muhammad Faizi sebagai konselor QERM, setidaknya ditemukan tiga hal mengenai terapi spiritual QERM sebagai berikut:

1. QERM sebagai terapi spiritual yang berbasis nilai-nilai Islam.

Pada kesempatan wawancara dengan *Founder* Komunitas QERM, Nadhif Khalyani, menegaskan bahwa QERM berperan sebagai gerakan terapi spiritual yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk menangani masalah kesehatan mental. Menurutnya, kesehatan mental sangat terkait dengan perjalanan hidup dan pola pendidikan seseorang sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. “QERM melihat bahwa problem kesehatan mental erat kaitannya dengan pengalaman hidup dan pembelajaran yang ditekankan dalam ajaran Islam, khususnya dalam Al Quran dan Hadits Nabi. Oleh sebab itu, terapi spiritual berbasis nilai-nilai Islam menjadi pendekatan utama kami untuk membantu membentuk kepribadian, emosi, serta kesehatan mental dan fisik yang seimbang,” jelas Nadhif.

Sebagai gerakan terapi spiritual, QERM mengangkat berbagai nilai Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Salah satunya adalah pola asuh anak mulai dari masa sebelum menikah hingga usia dewasa yang disebutkan dalam Al Quran.

“Kami mengedukasi keluarga tentang cara komunikasi yang benar antara orang tua dan anak sesuai tuntunan Al Quran, serta bagaimana mengatasi masalah komunikasi yang dapat berdampak pada kesehatan mental,” paparnya.

Selain itu, tema berbakti kepada orang tua juga diangkat sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan jiwa dan membangun karakter yang kuat dalam perspektif Islam.

Nadhif menambahkan bahwa aspek *personality building*, *Islamic attitude* sangat berpengaruh kepada cara berinteraksi dan manajemen konflik.

“Terapi spiritual yang kami jalankan tidak hanya berfokus pada aspek emosional, tapi juga membangun sikap Islami yang positif dalam interaksi sehari-hari dan pengelolaan konflik. Dengan pendekatan holistik ini, QERM berkomitmen menjadi wadah yang mendukung anggota untuk tumbuh secara optimal dalam kesehatan mental dan spiritual,” tutupnya dengan optimisme.

Dengan demikian, metode QERM hadir sebagai gerakan terapi spiritual yang menyatukan nilai-nilai agama dan pendekatan kesehatan mental untuk kesejahteraan umat.

Sementara itu, Ketua Komunitas QERM, Abi Edy, menyoroti peran kepengurusan yang solid dan terorganisir dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas program komunitas. Menurutnya,

“Pengelolaan yang terstruktur serta komunikasi yang terbuka antar pengurus dan anggota menjadi kunci sukses kami dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial yang berdampak luas.”

Abi Edy juga menambahkan; “bahwa komunitas selalu berupaya merespons kebutuhan umat dengan adaptasi dan inovasi. Termasuk bekerja sama dengan kampus, pemerintahan, maupun pesantren, beliau menyampaikan sudah beberapa kali bekerja sama dengan pesantren Daarut Tauhid (DT) Bandung yang dipimpin oleh Aa Gym.”

Sedangkan dari sisi konseling dan pendampingan, M. Faizi, konselor QERM, memaparkan bahwa dukungan psikologis dan spiritual menjadi aspek penting dalam menjaga kebersamaan dan kesejahteraan anggota komunitas.

“Kami tidak hanya fokus pada aktivitas sosial saja, tetapi juga berusaha memberikan pendampingan yang kontinu dalam membangun mental dan semangat positif, sehingga setiap anggota dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi dengan maksimal,” jelas M. Faizi.

Ia meyakini bahwa pendekatan holistik ini memperkuat ikatan dan semangat komunitas untuk terus maju bersama.

Dengan demikian QERM bukan hanya sebuah metode terapi penyembuhan emosi semata, tetapi merupakan gerakan terapi spiritual yang mengakar kuat pada Nilai ajaran Islam, khususnya penanaman nilai-nilai seperti

tauhid, keikhlasan, sabar, syukur, rida, dan tawakal. Dalam setiap tahapan terapi mengandung proses pendidikan iman dan rohani melalui tadabur Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad ﷺ.

2. QERM sebagai komunitas dakwah dan pembinaan.

QERM menjalankan misinya sebagai komunitas dakwah yang mengusung pembinaan berkelanjutan melalui beragam program pembinaan spiritual anggota. Mulai dari pelatihan daring (*Online Zoom*) yang memberikan ruang belajar lebih fleksibel, pertemuan luring (*Offline*) yang memperkuat silaturahmi dan kebersamaan secara langsung, hingga kelas terapi bulanan yang fokus pada pemulihan dan penguatan kesehatan mental serta spiritual anggota. Selain itu, pembinaan intensif juga dilakukan melalui grup *WhatsApp* yang menjadi media komunikasi dan pendampingan sehari-hari, sehingga setiap anggota selalu mendapatkan dukungan dan motivasi secara kontinu.

Melalui metode-metode ini, QERM tidak sekadar membantu anggota menyembuhkan luka batin, melainkan lebih jauh mengarahkan mereka untuk memperdalam hubungan dengan Allah ﷻ. Komunitas ini menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan ibadah sebagai jalan untuk mendekati diri kepada-Nya. Dengan pendekatan yang terpadu antara edukasi spiritual dan dukungan emosional, QERM mewujudkan visi dakwah yang tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi transformasi sejati dalam kehidupan anggotanya.

Komitmen QERM terhadap pembinaan yang berkelanjutan memperlihatkan dedikasi komunitas ini dalam menjaga semangat dan perkembangan spiritual setiap individu. Program-program yang dijalankan tidak

hanya bersifat jangka pendek, melainkan dirancang untuk menciptakan perubahan yang tahan lama dan berdampak positif bagi anggota, keluarga, dan masyarakat luas. Dengan demikian, QERM hadir sebagai komunitas yang tidak hanya menyuarakan dakwah, tetapi juga mewujudkan pembinaan nyata yang membentuk generasi yang kuat, dan dekat dengan nilai-nilai Islam.

3. QERM sebagai wadah transformasi diri dan pendidikan emosional Islami

QERM memberikan ruang yang aman dan terbuka bagi setiap individu untuk menjalani proses transformasi jiwa dan pembentukan karakter melalui pendekatan yang berlandaskan Al-Quran. Proses ini tidak hanya dialami oleh para klien, tetapi juga oleh para pembimbing yang aktif terlibat dalam komunitas. Muhammad Nadhif Khalyani, *Founder* QERM, menyatakan,

“Kami meyakini bahwa transformasi diri yang sejati harus dimulai dari muhasabah diri, menerima takdir dengan ikhlas, dan memperkuat tauhid sebagai fondasi utama. Pendekatan Qurani inilah yang menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup secara Islami.”

Ketua QERM, Abi Edy, turut menambahkan bahwa pendidikan emosional Islami yang diberikan komunitas ini bersifat praktis dan hidup dalam keseharian.

“Di Komunitas QERM, kami tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mempraktikkan bagaimana mengelola emosi, bersikap sabar, dan menghadapi ujian hidup dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ini adalah proses pendidikan karakter yang terus menerus, yang membantu anggota untuk menjadi pribadi yang lebih matang,” ujarnya.

Sementara itu, konselor M. Faizi menjelaskan bahwa QERM berperan sebagai wadah sekaligus medium pendidikan emosional Islami yang menyeluruh.

“Dalam sesi konseling dan terapi kami, klien diajak untuk menyadari emosi mereka, mengevaluasi pola pikir, serta menanamkan nilai-nilai spiritual yang kuat. Integrasi antara konseling psikologis dan bimbingan agama membuat proses transformasi lebih holistik dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Faizi.

Dengan pendekatan ini, QERM tidak hanya menjadi sarana penyembuhan, tetapi juga pendidikan karakter Islami yang aplikatif dan menjadikan setiap anggotanya pribadi yang lebih baik secara menyeluruh.

C. Analisis dan penerapan nilai-nilai pendidikan Islam serta persepsi peserta komunitas QERM dan tantangannya.

1. Analisis nilai pendidikan Islam dalam QERM

Analisis nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Metode Terapi QERM (*Qur'anic Emotional Release Method*) menunjukkan bahwa Metode terapi spiritual *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM) merupakan pendekatan *psikospiritual* yang holistik dan berbasis nilai-nilai Islam, termasuk di dalamnya konteks pendidikan dan pembinaan mental karakter. Metode ini mengintegrasikan berbagai nilai dasar pendidikan Islam seperti nilai akidah, syariah, dan akhlak. Seluruh komponen ini tidak hanya ditujukan untuk upaya penyembuhan kesehatan mental dan emosional, tetapi juga sebagai media transformasi karakter dan pembinaan, serta penguatan spiritual secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, QERM tidak hanya berfungsi sebagai terapi, tetapi juga sebagai sarana

untuk membangun anggota komunitas QERM untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu menghadapi problem tantangan hidup dengan mendapatkan ketenangan dalam batinnya.

Dalam sebuah kajian di komunitas QERM narasumber ustaz Nadhif Khalyani merujuk kepada kisah sahabat yang memiliki problem terlilit hutang yaitu abu Umamah, mengeluhkan kondisi ini kepada Rasulullah, namun solusi yang diberikan oleh Rasulullah adalah mengajarkan Abu Umamah sebuah doa yang apabila diamalkan akan menghilangkan kegundahan dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk melunasi hutang-hutangnya. Riwayat Hadisnya sebagai berikut:

Disebutkan oleh Abu *Sa'id al-Khudri*, pada suatu hari, Rasulullah ﷺ masuk ke masjid. Ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki Anshar yang bernama Abu Umamah. Beliau kemudian menyapanya, “Hai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu Shalat?” Abu Umamah menjawab, “Kebingungan dan utang-utangku yang membuatku (begini), ya Rasul.” Beliau kembali bertanya, “Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang?” Umamah menjawab, “Tentu, ya Rasul.” Beliau melanjutkan, “Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah:”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada-Mu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepada-Mu

dari lilitan utang dan tekanan orang-orang.” Abu Umamah menuturkan, “Setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi utang.”

Dari beberapa penjelasan ulama terkait hadis ini ustaz Nadhif menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kata *Hamm* di sini adalah kekhawatiran seseorang terhadap masa depan dengan apa yang terjadi dikemudian hari. Sedangkan kata *Hazan* adalah kesedihan seseorang dengan takdir yang sudah terjadi. Jadi problem yang banyak dialami oleh umat saat ini adalah problem kecemasan kekhawatiran terhadap masa depan. Dan kesedihan dan tidak menerima dengan takdir musibah kejadian dimasa lalu. Maka solusinya adalah dengan mengamalkan doa ini dan meyakini bahwa Allah sebaik-baik penolong. Allah yang menghilangkan kekhawatiran dan kesedihannya.⁸⁰

Metode terapi QERM menggabungkan prinsip spiritual dari Al Quran dengan pendekatan ilmiah, menciptakan keseimbangan antara terapi Islami dan psikologi modern barat. Metode ini bertujuan memberikan dukungan emosional dan psikologis yang sesuai dengan nilai ajaran Islam, tanpa bergantung sepenuhnya pada aspek supranatural atau psikologi Barat. Dalam hal ini Nadhif Khalyani selaku pendiri QERM berupaya menjadi penengah antara kedua pendekatan ini, memastikan bahwa terapi yang dilakukan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama, namun juga bisa diterima dengan pendekatan ilmiah modern.

⁸⁰ Nadhif Khalyani, rekaman kajian dhuha QERM, (10 Maret 2025) Link rekaman: <https://www.instagram.com/reel/DHASXv9hdR7/?igsh=Y2psYjFyempqazJs>

Hasil analisis nilai pendidikan Islam dalam metode terapi spiritual pada komunitas QERM ini menunjukkan bahwa nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM tidak hanya berfokus pada aspek kognitif semata, tetapi juga pada keyakinan dan hubungan klien dengan Tuhan-Nya. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang lebih menekankan pada aspek kognitif, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan dan kesehatan mental yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dalam proses pembelajaran. Analisis terhadap metode terapi QERM ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya bahwa intervensi spiritual, pengamalan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan penguatan iman dan takwa bisa berimplikasi terhadap psikologis dan kesehatan mental/jiwa.⁸¹

2. Analisis penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam QERM

Analisis penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM menunjukkan bahwa salah satu pilar utama dalam metode QERM adalah *tazkiyyatun nafs*, yaitu pembersihan jiwa. Dalam penerapannya peserta terapi diarahkan untuk menjalani setiap tahapan terapi yang diawali dengan penyucian jiwa, mengawali dengan muhasabah menyadari akar masalah emosional mereka dengan bertobat dari dosa, trauma, atau ketidakseimbangan spiritual. Nilai ini menekankan pentingnya kesadaran diri sebagai fondasi perubahan, yang memungkinkan individu untuk tidak hanya mengenali kesalahan, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaiki diri. Temuan ini selaras dengan penjelasan yang

⁸¹ Uzlan Maulana, "Spiritual sebagai terapi kesehatan mental perspektif tafsir alquran" (PTIQ Jakarta, 2019)

ada di buku *Terapi Menyucikan Hati*. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami lebih dalam tentang iman, Islam, dan ihsan. Ia menjelaskan bagaimana terapi spiritual Islam, seperti dikir, tafakur, muhasabah, dan *muroqobah*, dapat membantu meraih keagungan serta mendapatkan ampunan, kasih sayang, dan rida Allah. Buku ini juga menyimpan banyak rahasia yang bermanfaat bagi tenaga pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didik, serta bagi konselor dalam menghadapi klien. Selain itu, buku ini menekankan bahwa kondisi hati yang baik akan mempengaruhi kebaikan anggota tubuh lainnya, sedangkan hati yang buruk akan berdampak sebaliknya.⁸²

Komponen kedua adalah penguatan tauhid. Dalam praktik QERM, peserta diarahkan untuk meneguhkan keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung dan sumber ketenangan jiwa. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan kokohnya nilai tauhid ini, peserta terapi didik untuk menerima ketetapan Allah dengan rida, ikhlas, dan sabar, serta bertawakal, yang pada perkembangannya penyikapan ini membentuk mentalitas yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya dengan pendekatan kajian Islami, Setelah dilakukan kajian Islami yang melibatkan bimbingan untuk berbuat baik sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya, pasien mengalami perubahan positif, seperti lebih ikhlas menerima takdir dan optimis menghadapi masa depan.⁸³

⁸² Abdul Aziz Ad-Darini, *Terapi Menyucikan Hati* (Bandung: Mizania, 2008).

⁸³ Riyanti Dwi Septiani, "Pengaruh Kajian Islami terhadap Peningkatan Spiritual dan Kualitas Hidup Pasien Hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah Gombong" (Skripsi STIKM Gombong, 2019).

Selain itu, metode terapi QERM juga menekankan pendidikan emosional Islami, seperti kemampuan mengelola emosi, manajemen konflik, dan mengembangkan karakter. Meyakini bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hal ini mengedukasi klien bahwa sebagaimana sakit kesembuhan juga bagian dari sunatullah. Sesuatu yang pasti menimpa seseorang sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari maka, tidak ada pilihan kecuali dijalani dan dihadapi, namun dengan penyikapan rida, ikhlas dan sabar, sehingga ini memiliki nilai berbeda di hadapan Allah Sang Penyembuh.⁸⁴

3. Analisis persepsi peserta komunitas QERM

Selanjutnya penulis menganalisis metode terapi QERM pada komunitas QERM dalam sudut pandang klien atau anggota komunitas. Analisis ini berdasarkan wawancara dan observasi dan ditambahkan kutipan-kutipan testimoni dari anggota grup komunitas QERM, peserta komunitas QERM secara umum memiliki persepsi yang sangat positif terhadap nilai-nilai pendidikan Islam yang diterapkan dalam terapi QERM. Mereka merasakan bahwa artikel-artikel, bimbingan konselor di grup, bahkan pola metode terapi yang diterapkan sangat membantu mereka dalam ikhtiar menjemput kesembuhan dan upaya untuk memperbaiki diri dan bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu anggota grup QERM yang juga berprofesi sebagai seorang dosen yaitu Prof Dr Elfita, M. Si (Guru Besar dalam bidang Ilmu Kimia (Kimia Organik) pada Fakultas

⁸⁴ M. Faizi, Konselor QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 12.30 WIB

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sriwijaya), menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan dan demikian rangkuman jawabannya:

“Sebagai anggota komunitas QERM, saya ingin berbagi pengalaman saya sejak pertama kali mengenal QERM pada tahun 2022. Saya telah mengikuti beberapa kajian, baik secara *offline* maupun *online*, dan saya sangat terkesan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang digali dari Alquran dan Hadist. QERM mengajak kami untuk berpikir positif dan mengubah sudut pandang agar dapat memperoleh pemikiran yang lebih baik. Selain itu, QERM juga membahas cara mendidik anak secara Islami serta membangun hubungan yang harmonis dengan orang tua, pasangan, keluarga, dan teman-teman.”

Beliau melanjutkan: “Dalam praktiknya, QERM memadukan metode pengobatan medis dan non-medis dengan merujuk pada kandungan Alquran dan Hadist. Meskipun saya sering mengikuti terapi QERM, fokus saya bukan pada aspek emosional, melainkan pada ilmu yang bermanfaat dan sangat berguna ketika saya terapkan dalam pekerjaan saya sebagai dosen. Dan Alhamdulillah, Saat ini, saya juga terlibat dalam tim satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, dan kajian-kajian yang saya peroleh dari QERM sangat membantu saya dalam melakukan pendampingan untuk pemulihan korban kekerasan. Terapi QERM sangat menarik dan bervariasi, kaya akan ilmu, serta kreatif dalam

menemukan permasalahan yang mendesak dan tepat dalam pemilihan dalil-dalil dari Alquran dan Hadist.⁸⁵

Anggota Komunitas QERM yang selanjutnya diwawancarai oleh peneliti adalah ibu Hj. Ita Pratiwi. Demikian kesimpulan hasil wawancaranya :

“Sejak pertengahan tahun 2022, saya mengenal QERM dan Alhamdulillah, pengalaman ini sangat berharga. QERM mengandung banyak nilai pendidikan yang mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, terutama dalam mendidik anak-anak dari kecil hingga dewasa, yang semuanya dapat ditemukan dalam Al-Quran. Saya menerapkan nilai-nilai pendidikan ini dalam praktik sehari-hari di rumah dan keluarga kecil saya, serta membagikannya kepada klien-klien yang saya tangani. Misalnya, saya memberikan solusi terbaik kepada klien dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh QERM.”

Beliau melanjutkan : “Alhamdulillah, saya merasakan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meredam emosi saya, baik terhadap keluarga maupun klien yang saya terapi. Tantangan bagi saya adalah untuk terus belajar agar dapat mendalami QERM lebih detail lagi. Dengan mengenal QERM, saya menjadi lebih tahu dan mampu menerapkan metode yang diajarkan, yang pada gilirannya membantu saya dalam memberikan solusi kepada klien yang ingin berkonsultasi dengan saya. QERM telah banyak mengubah cara pandang emosional saya dan memberikan metode yang bermanfaat untuk kehidupan ke depan. Saya berharap dapat terus belajar

⁸⁵ Elfita, Anggota Komunitas QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 15.30 WIB

dan mendalami ilmu yang ditawarkan oleh QERM, sehingga saya dapat memberikan yang terbaik bagi klien-klien saya.”⁸⁶

Selanjutnya testimoni dari salah satu anggota grup komunitas QERM yang tidak ingin disebutkan namanya:

“*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, Ustaz. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa merahmati dan melindungi Ustaz, tim, serta keluarga. Saya ingin berbagi pengalaman saya setelah mengikuti sesi 1-5 *Halaqah Ramadhan* QERM dan kajian subuh hari ini. Pada hari ketiga, saya mengalami kesulitan untuk tidak tertidur, sementara di hari-hari lainnya, saya banyak terlelap. Selama sesi ke 3 hingga ke 5, saya juga mengalami sakit kepala dan migrain yang cukup parah, mulai dari tengah kepala hingga ke pelipis dan wajah. Sudah lama saya tidak merasakan migrain seperti ini, dan saat itu rasanya sangat menyakitkan.”

“Namun, Alhamdulillah, di sesi ke 6, saya dapat mengikuti dengan baik dan migrain saya sudah hilang. Malam harinya, saya juga bisa mengikuti terapi *online* tanpa masalah. Meskipun di kajian subuh hari ini saya kembali tertidur, saya merasa ada kemajuan yang signifikan.

Selama awal puasa dan mengikuti kajian, saya merasa sangat lelah, seolah baru pulang dari perjalanan panjang. Saya sempat berpikir bahwa ini mungkin disebabkan oleh hipotiroid yang saya alami. Namun, setelah membaca testimoni terakhir di grup *WhatsApp Halaqah Ramadhan* dari

⁸⁶ Ita Pratiwi, Anggota Komunitas QERM, Wawancara, BPMP Jakarta, (23 Februari 2025), 15.30 WIB

salah seorang peserta, saya memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini kepada Ustadz. Alhamdulillah, saya juga ingin menginformasikan bahwa kondisi skizofrenia yang saya alami sebelumnya sudah mulai pulih. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan.”⁸⁷

Dengan demikian, menunjukkan bahwa metode terapi QERM memberikan berbagai kemanfaatan yang signifikan bagi para anggotanya.

Pertama, QERM mengajarkan nilai-nilai pendidikan Islam yang mendalam, yang membantu individu memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran dan Hadist dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar.

Kedua, metode terapi yang ditawarkan QERM, baik untuk penyakit medis maupun non-medis, memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan emosional dan psikologis. Anggota komunitas merasakan perubahan positif dalam cara pandang dan pengelolaan emosi, yang berdampak baik pada diri mereka sendiri dan klien yang mereka tangani.

Ketiga, QERM mendorong anggotanya untuk terus belajar dan mendalami ilmu, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang lebih baik kepada klien. Dengan demikian, QERM tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, baik bagi individu maupun masyarakat.

4. Analisis tantangan dalam penerapan terapi QERM

⁸⁷ Hamba Allah, Testimoni anggota Grup WA, (8 Maret 2025)

Analisis Tantangan dalam Penerapan Metode Terapi Spiritual *Qur'anic Emotional Release Method* (QERM) menunjukkan bahwa penerapan metode terapi spiritual QERM dalam konteks pendidikan dan penyembuhan emosional tentu menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan agar terapi ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam penerapan metode QERM:

a. Keragaman pemahaman dan keyakinan peserta.

Tantangan utama dalam penerapan QERM adalah adanya keragaman tingkat pemahaman dan keyakinan terhadap ajaran Islam pada peserta terapi dalam komunitas QERM. Karena metode ini sangat bergantung pada nilai-nilai dan ayat-ayat Al-Quran, peserta yang kurang memahami atau memiliki pemahaman yang berbeda terhadap ajaran Islam dapat mengalami kesulitan dalam menerima dan menerapkan terapi secara optimal. Maka dari itu admin komunitas QERM menyiapkan kajian rutin dua kali dalam sepekan untuk mengondisikan kefahaman dan kesiapan anggota komunitas QERM.

b. Sensitivitas emosional dan keterbukaan peserta.

Proses terapi QERM menuntut peserta untuk membuka diri dan mengalami keterhubungan emosional yang mendalam dengan nilai-nilai spiritual. Bagi beberapa klien, terbuka secara emosional dan menghadapi luka batin bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menimbulkan resistensi, terutama jika mereka belum siap secara psikologis. Untuk mengatasi ini, konselor QERM membantu memberikan beberapa cara agar klien bisa *merelease* emosi negatifnya.

c. Ketersediaan konselor dengan keahlian Spesifik.

Terapis atau konselor yang memimpin sesi terapi QERM harus memiliki kombinasi keahlian dalam terapi psikologis dan pemahaman mendalam tentang pendidikan Islam serta Al-Quran. Keterbatasan jumlah terapis yang memenuhi kriteria ini dapat menjadi hambatan dalam penyebaran metode terapi ini secara luas dan efektif. Untuk mengatasi ini panitia QERM juga mengadakan kelas khusus konselor / terapis di metode terapi QERM.

5. Integrasi dengan pendekatan terapi lain.

Menggabungkan QERM dengan metode terapi konvensional atau pendekatan psikologis lain sering kali menimbulkan tantangan, baik dari sisi teknis maupun filosofis. Pendekatan spiritual ini membutuhkan adaptasi agar sesuai dengan kerangka terapi yang berbeda tanpa mengurangi esensi nilai-nilai Islam yang terkandung dalam QERM. Agar sesuai dengan kerangka terapi QERM memberikan batasan yang jelas mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan terapi QERM. Yang menjadi ciri khas terapi spiritual QERM adalah memberikan ruang yang lebih luas dalam sesi konseling. Konselor tidak terburu-buru menyimpulkan akar permasalahan yang dialami peserta terapi sebelum semuanya selesai di konsultasikan. Jadi porsi konseling menjadi lebih banyak dan lebih mendalam.

6. Stigma Sosial terkait Terapi Spiritual.

Masyarakat tertentu mungkin masih memiliki pandangan skeptis atau stigma negatif terhadap penggunaan terapi spiritual, menganggapnya kurang ilmiah atau kurang relevan dengan pengobatan psikologis modern. Hal ini dapat menghambat penerimaan dan partisipasi aktif dalam terapi QERM. Cara

pendekatan terapi QERM yang lebih simpel dan mudah diterima masyarakat dengan penyampaian yang sederhana diharapkan bisa meminimalisir stigma negatif masyarakat terhadap terapi spiritual, ditambah lagi dalam praktik terapinya tidak ada hal yang ditutupi atau disembunyikan kepada klien.

7. Konteks budaya dan lingkungan.

Lingkungan sosial dan budaya di mana terapi dilaksanakan juga memengaruhi keberhasilan QERM. Faktor-faktor seperti perbedaan budaya, pendidikan, serta tingkat religiusitas dapat mempengaruhi efektivitas penerapan terapi ini di berbagai komunitas.

Meski metode terapi spiritual QERM memiliki potensi besar sebagai pendekatan yang menyelaraskan aspek psikologis dan spiritual dalam penyembuhan, tantangan-tantangan di atas harus diperhatikan dan diatasi dengan cermat. Pengembangan pelatihan terapis yang komprehensif, strategi komunikasi yang efektif, serta adaptasi metode yang sesuai dengan karakteristik peserta dan lingkungan akan sangat menentukan keberhasilan penerapan terapi ini. Dengan pendekatan yang tepat, QERM dapat menjadi metode terapi spiritual yang berdaya guna tinggi dalam membantu individu mengatasi masalah emosional dan memperkuat kedekatan spiritual mereka.

Selanjutnya peneliti merangkum salah satu pernyataan dari ustaz Nadhif khalyani ketika menjawab pertanyaan dan keluhan dari salah satu peserta kajian rutin QERM:

“Terapi spiritual tidak memerlukan diagnosis yang panjang dan rumit; yang dibutuhkan adalah penguatan batin dan jiwa. Kita mungkin telah

melewati masa lalu yang dipenuhi dengan memori negatif, yang kini menjadi beban dalam langkah kita, hingga muncul berbagai masalah diri atau bahkan sakit. Saat ini, kita mungkin sedang menghadapi masa-masa sulit yang menyebabkan jiwa kita melemah, terbersit rasa putus asa, atau bahkan kejadian-kejadian hari ini bisa menjadi pemicu yang mengingatkan kita pada masa lalu yang berat.

Masa lalu dan keadaan kita saat ini bisa membuat kita kehilangan harapan untuk menatap masa depan, seolah tidak ada sedikit pun karunia yang bisa kita syukuri. Bagi mereka yang sehat, kondisi seperti ini sudah cukup untuk membuat fisik dan mental kita rapuh. Apalagi bagi mereka yang sedang sakit, keadaan ini semakin memperumit proses penyembuhan, membuatnya berputar-putar tanpa arah, seolah semakin rumit dan berat seiring berjalannya waktu.

Maka dalam situasi seperti ini, ada baiknya kita merenungkan doa yang pernah dibaca oleh Ibrahim bin Ad-ham:

اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ وَصَبِّرْنِي عَلَى بَلَائِكَ وَأَوْزِعْنِي شُكْرَ نِعْمَائِكَ

(Allohumma rodhdhunii bi qodhoo-ika wa shobbirni 'alaa balaa-ika wa awzi'nii syukro ni'amaa-ika)

“Ya Allah, jadikan aku rida dalam menerima qada (ketentuan)-Mu, dan jadikan aku sabar dalam menerima bala dari-Mu, dan tunjukilah aku untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu.”

Doa ini, yang disebutkan dalam kitab *Syarh Al-Hikam* oleh Ibnu Ibad *Al-Nafazi*, memiliki kesamaan dengan salah satu doa yang terdapat dalam

Kitab Al Adzkar karya Imam An Nawawi. Dalam doa ini, terdapat tiga keadaan jiwa yang diajarkan: Ridho, Sabar, dan Syukur. Tiga keadaan jiwa inilah yang memberikan kita kekuatan dan membantu kita menemukan jalan keluar dari masalah serta kesembuhan dari sakit, baik psikis, fisik, maupun non-medis, dengan izin Allah. ⁸⁸

Selanjutnya setelah menganalisis metode terapi QERM dan dibandingkan dengan metode terapi barat dan atau dengan *ruqyah syar'iyah*. *Founder* QERM menyimpulkan perbedaan mendasar dengan pengobatan terapi barat adalah dalam akidah keyakinan dalam setiap tahapan terapinya, sedangkan perbedaan dengan *ruqyah* yang sudah dikenal sebagai bagian dari pengobatan nabi (*thibbun nabawi*) adalah lebih ke pendalaman sesi konselingnya. Porsi konseling dalam metode terapi QERM lebih banyak dan lebih mendalam dari yang biasa dilakukan dalam terapi *Ruqyah*. Ada tahapan demi tahapan yang diberikan sebagai *challenge* atau tantangan bagi klien untuk bisa menjalani tahap demi tahapannya. Sumber utama tahapan terapi QERM ini merujuk kepada buku karya ustaz Nadhif sendiri yang berjudul “Lalat & Sampah (Mengungkap rahasia mengapa tak kunjung sembuh).” Dalam buku ini setiap temanya disebut dengan cermin diri, dan dari cermin diri 1 – cermin diri 2 dan seterusnya memiliki keterkaitan. Pembaca buku lalat dan sampah ini diharapkan tidak melangkah ke tema (cermin diri) berikutnya sebelum benar-benar memahami dan mengamalkan apa yang ada di cermin diri sebelumnya. ⁸⁹

⁸⁸ Nadhif Khalyani, rekaman kajian rutin bada QERM, (6 Mei 2025), link rekaman: <https://www.youtube.com/watch?v=DMiYTCIdacw>

⁸⁹ M Nadhif Khalyani, *Lalat & Sampah* (lumajang: RLC Indonesia, 2018), 14.

Struktur Pengurus Komunitas QERM

Bagan 4.1 : Susunan Pengurus Komunitas QERM

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Metode Terapi QERM (*Qur'anic Emotional Release Method*) adalah sebagai berikut:

Pertama, nilai keimanan, yaitu sebuah keyakinan yang tertanam kuat kepada Allah ﷻ sebagai sumber kekuatan sebagai Sang Penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang Allah berikan.

Kedua, nilai syukur dan sabar. Sebuah penyikapan yang membuat setiap individu bisa menyederhanakan beban pikirannya, sehingga dengan ini bisa tetap tegar dan sabar dalam menjalani setiap proses penyembuhan dari setiap problem permasalahan emosi negatif yang muncul.

Ketiga, nilai pengharapan dan tawakal yang membimbing peserta terapi dalam melepaskan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berikhtiar secara maksimal, sehingga batinnya menjadi kosong dari pengharapan selain pengharapan kepada Allah.

Keempat, nilai akhlak mulia yang mengajak peserta terapi untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terlebih nikmat iman Islam dan nikmat memiliki orang tua, memperbaiki muamalah dalam hubungan sosialnya, serta menguatkan rasa empati. Dengan rahmat Allah, nilai-nilai ini memberikan kemanfaatan bagi peserta terapi dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM adalah sebagai berikut:

Pertama, penggunaan doa - doa dari ayat-ayat Al-Quran dan Al Hadist yang sesuai dan relevan dengan problem kesehatan mental yang dihadapi peserta terapi. Ketepatan pilihan ayat dan doa yang sesuai bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam proses tahapan terapi, di mana peserta terapi diajak untuk merenungkan makna dan hikmah dari ayat-ayat dan doa-doa tersebut.

Kedua, penerapan konsep tawakal dan syukur, di mana peserta terapi diajarkan untuk melepaskan beban belenggu emosi negatif dalam dirinya dan menyerahkan hasil usaha mereka kepada Allah, dan memfokuskan pikirannya kepada rasa syukur terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan, penyikapan ini mampu menyederhanakan beban pikirannya yang selama ini menjadi problem permasalahannya. Dari penyikapan tawakal dan syukur ini peserta terapi merasakan ketenangan batin.

Ketiga, penguatan akhlak melalui praktik memaafkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang menjadi langkah penting dalam melepaskan emosi negatif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitar. Keempat, penekanan pada pentingnya ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, melalui Shalat, zikir, muhasabah dan doa sebagaimana yang diajarkan dalam sesi terapi untuk meningkatkan spiritualitas dan ketenangan jiwa dan fungsi ibadah juga untuk menjaga kestabilan mental peserta terapi. Dengan penerapan nilai-nilai ini, QERM tidak hanya berfungsi sebagai metode spiritual untuk penyembuhan emosional semata, tetapi juga sebagai sarana untuk

memperkuat iman dan membentuk karakter yang lebih baik sesuai fitrahnya dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam.

Persepsi peserta terapi QERM terhadap kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses penyembuhan emosional mereka adalah sebagai berikut:

Pertama, banyak peserta merasakan bahwa nilai-nilai keimanan yang diajarkan dalam terapi memberikan mereka rasa harapan dan ketenangan, sehingga mereka mampu menjalani dan menghadapi masalah emosional yang menimpanya dengan lebih positif. Mereka mengakui bahwa keyakinan kepada Allah sebagai sumber kekuatan membantu mereka untuk melepaskan belenggu jiwanya yang selama ini mengganggu.

Kedua, peserta juga menilai bahwa praktik syukur dan memaafkan, yang merupakan bagian dari akhlak mulia dalam Islam, sangat membantu mereka dalam melepaskan belenggu jiwanya, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan lebih ringan dan bahagia.

Ketiga, mereka merasakan bahwa integrasi ibadah, seperti salat dan zikir, dalam sesi terapi memberikan kedamaian batin yang mendalam, serta memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Allah.

Keempat, peserta mengungkapkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang diterapkan dalam terapi QERM tidak hanya membantu mereka dalam proses penyembuhan emosional, tetapi juga memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, menjadikan mereka lebih sabar, empati, dan bersyukur. Secara keseluruhan, peserta merasa bahwa nilai-nilai pendidikan

Islam berkontribusi signifikan dalam mempercepat proses penyembuhan dan membentuk karakter pribadi yang lebih baik.

Tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM, dan bagaimana solusi yang diusulkan oleh praktisi adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapat perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap nilai-nilai Islam di antara peserta terapi, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Kedua, beberapa peserta mungkin memiliki latar belakang yang berbeda dalam pemahaman agama, sehingga mereka merasa ragu atau skeptis terhadap pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Ketiga, tantangan dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk penerapan nilai-nilai spiritual dalam sesi terapi, terutama di lingkungan yang mungkin kurang mendukung atau tidak familier dengan pendekatan berbasis agama.

Dari tantangan ini ada beberapa hal yang diusulkan oleh praktisi, pertama, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif dengan memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang diterapkan dalam terapi. Ini dapat dilakukan melalui sesi pengantar sebelum melaksanakan terapi yang menjelaskan dasar-dasar ajaran Islam dan relevansinya dalam konteks penyembuhan belenggu diri. Kedua, praktisi dapat menyediakan materi pendukung, seperti buku atau video motivasi, yang menjelaskan nilai-nilai tersebut dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh semua peserta,

terlepas dari latar belakang mereka. Ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk diskusi, di mana peserta dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka tanpa merasa tertekan atau dihakimi, sehingga mereka lebih terbuka untuk menerima nilai-nilai yang diajarkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam metode terapi QERM dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta terapi khususnya dan umat pada umumnya.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk praktisi pendidikan Islam dan konseling Islami:

Disarankan agar metode terapi QERM diadopsi dan dikembangkan sebagai pendekatan konseling utama yang menggabungkan terapi spiritual dan psikologi Islami di berbagai institusi pendidikan, rumah sakit, dan lembaga dakwah, maupun institusi pemerintahan. Pemanfaatan nilai-nilai Qurani dan Hadist dalam proses terapi diharapkan dapat memperkaya proses pendidikan karakter dan penguatan iman peserta konseling sehingga hasil terapinya holistik, tepat, dan berkelanjutan.

2. Untuk peneliti selanjutnya:

Diperlukan penelitian empiris lebih lanjut yang mengkaji secara kuantitatif bagaimana efektivitas metode terapi QERM diterapkan dalam berbagai konteks, misalnya di sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, atau komunitas yang lebih

luas. Penelitian longitudinal dalam berbagai latar belakang *sosiodemografi* juga sangat penting guna menguji dampak jangka panjang dan generalisasi aplikasi metode ini. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan instrumen evaluasi terapi QERM yang valid dan reliabel untuk membantu evaluasi ilmiah di masa depan.

3. Untuk masyarakat umum:

Diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan menerima metode QERM sebagai solusi terapi spiritual yang aman, efektif, dan sesuai syariat Islam yang bersih dari unsur kesyirikan dalam menghadapi tekanan emosional, gangguan psikologis ringan, maupun problem kehidupan sehari-hari. Peningkatan *literasi* spiritual dan mental di masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi stigma dan kesalahpahaman terhadap terapi berbasis agama.

4. Untuk institusi pendidikan tinggi:

Direkomendasikan agar perguruan tinggi Islam memasukkan konsep dan praktik terapi spiritual berbasis Al-Quran seperti QERM ke dalam kurikulum, khususnya dalam program studi konseling Islam, psikologi Islam, dan *tazkiyatun nafs*. Hal ini akan membekali mahasiswa dengan teori dan praktik integratif antara ilmu agama dan psikologi modern, sehingga mampu mengembangkan model terapi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan kontemporer. Dan akan lebih luas lagi kemanfaatannya jika ini dimasukkan ke kurikulum kesehatan syariah.

5. Pengembangan kapasitas terapis / konselor dan pelatihan:

Pengembangan dan pelatihan konselor serta praktisi terapi QERM secara sistematis dan berkelanjutan sangat diperlukan agar kualitas pelayanan terjaga dan metode dapat disebarluaskan secara efektif. Pelatihan harus mengintegrasikan

aspek keilmuan psikologis dan pemahaman syariat secara mendalam sehingga terapinya valid secara ilmiah dan Syari, dan tentunya bisa di pertanggung jawabkan dunia maupun akhirat.

6. Kolaborasi dengan pendekatan medis dan psikologis konvensional:

QERM dapat dikembangkan dalam kerangka kolaborasi multidisipliner dengan tenaga medis dan psikolog untuk memberikan layanan kesehatan mental yang holistik. Pendekatan ini mengoptimalkan aspek spiritual dan medis sehingga pasien mendapatkan penanganan yang komprehensif dan berorientasi pada penyembuhan menyeluruh.

Terakhir, peneliti menekankan bahwa penerapan metode terapi QERM dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang menjalani terapi, tetapi metode QERM ini juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai spiritual Islam dan sosial kemasyarakatan. Maka dengan mengintegrasikan pendekatan metode QERM ini ke dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang lebih kondusif, lebih sehat secara mental dan spiritual. Oleh karena itu, kolaborasi antara praktisi, peneliti, institusi pemerintah, serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi perkembangan metode ini, sehingga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan individu dan komunitas. Semoga saran-saran ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang Pendidikan Islam, konseling Islami dan terapi spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darini, Abdul Aziz. *Terapi Menyucikan Hati*. Bandung: Mizania, 2008.
- admin. "Profile QERM," n.d. <https://qermofficial.id>.
- Adzka Ainil Hawa, dkk. "Akhlak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Al Anbiya* 1, no. 1 (2023): 49–65.
- Agus Ali, dkk. "Pendidikan Akhlak dan Karakter Sebagai Landasan Teori Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia." *Hawari* 2, no. 1 (2021): 38–47.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2007.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Rosihon. *Akidah Akhlak*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Asbar, Andi Muhammad, dan Agus Setiawan. "Nilai Aqidah ibadah syariah dan al Dharuriat al Sittah sebagai dasar normatif Pendidikan Islam." *Al-Gazali Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2022): 88–101.
- Assegaf, Rachman. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Prasindo Persada, 2011.
- Attar, Haekal. "Menjaga Mental dengan Terapi 'Self-Healing' dalam Al-Qur'an." Jakarta.nu, 7 Juni 2023. <https://tinyurl.com/5n746nau>.
- Az-Zahrani, Musfir bin Said. *Konseling Terapi*. Depok: Gema Insani, 2005.
- Azhar, Nabel. "Konsep Qur'anic Emotional Release Method (QERM) tentang transformasi emosi." UIN Sunan Gunung Djati, 2024.
- Azhar, Nabel. "Konsep Qur'anic Emotisional Release Method (QERM) tentang transformasi emosi." UIN Sunan Gunung Djati, 2024.
- Dkk, Wiyanda Vera Nurfajriani. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2014): 826–33.
- Fawaid, Ahmad. "Peningkatan pendidikan agama Islam melalui terapi spiritual Islam di PP. Riyadus sholihin laden Pamekasan." *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 276–90.
- Febby Febriyanti. "Studi Fenomenologi : Konsep Tasawuf Sebagai Metode Terapi." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024): 567–75.
- Fitriana, Annida, dan Elan Sumarna. "Analisis kritik hadist tentang cara tuhan mendidik manusia dengan sempurna." *Rayah Al-Islam* 6, no. 1 (2022).
- Furqon. "Mewaspadaai Fitnah New Age Movement Dalam Membentuk Kepribadian Muslim." eramuslim, 2011. <https://shorturl.at/qilnQ>.

- Gunawan, Heri. *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: Rosda, 2014.
- Hana Nurdiniyah Sholihah dan Moh Roqib. "Pendidikan dalam Bingkai Syari'ah Islam." *Innovative* 4, no. 4 (2024): 310–22.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis data penelitian kualitatif (konsep, teknik & prosedur analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Hayumi. "Meninjau Kembali Paradigma Islam Sebagai Agama." *Desanta* 3/1 (2022): 346–53.
- Hidayat, Adi. *Bahagia dalam naungan Al-Qur'an dan Sunnah*. Bekasi: Institut Quantum Akhyar, 2021.
- Idris, Saifullah. *Internalisasi Nilai dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Darusalam Publishing, 2017.
- Irfan, Abu Hafizhah. *Islam Agama yang Sempurna*. Jember: Pustaka Al-Bayyinah, 2024.
- Ismayanti, Dewi. "Implementasi konseling trauma healing pada pasien gangguan jiwa akibat gagal menikah di panti rehabilitasi sosial maunatul mubarak di demak." Skripsi IAIN Kudus, 2022.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'anul Adzim*. Beirut: Darul Fikri, 2009.
- M. Masruri dkk. "Konsep Terapi Nabi SAW sebagai Alternatif dalam Menangani Penyakit Fisikal dan Spiritual." *Al-Hikmah: International Journal Of Islamic Studies And Human Sciences* 4, no. 1 (2021): 130–49.
- M Nadhif Khalyani. *Lalat & Sampah*. lumajang: RLC Indonesia, 2018.
- M Nadhif Khalyani. "Wawancara 1." 2024.
- Malik, Imam. *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Maulidiah, Nurfitriana, Herman J Waluyo, dan Slamet Subiyantoro. "Nilai Pendidikan dalam Syair Kesenian Tundang Mayang Karya Eddy Ibrahim." *JP-BSI* 5, no. 2 (2020): 107–11.
- Mauludah, Anis Zulfiah, Toha Ma'sum, dan Juni Iswanto. "Konsep Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah." *JIIP* 6, no. 1 (2023).
<https://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2594>.
- Muhaimin. *Wawasan Pendidikan Islam*. Bandung: Marja, 2019.
- Naan. "Model Terapi Ibadah dalam mengatasi Kegersangan Spiritual." *Syifa Al-Qulub* 2, no. 1 (2018): 104–13.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nawawi, Imam. *At Tibyan*. Solo: Al-Qowam, 2014.

- Pratama, Yudha Hafidh, Ahmad Raihan Anargya, dan Athila Shofia Rosidah. "Kesehatan mental dalam Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran* 2, no. 2 (2023): 192–97.
- Purwadarminta, W J S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Quran, Kemenag R I Wakaf Al. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.
- Razak, Ahmad. "Terapi Spiritual Islami: Suatu Model Penanggulangan Gangguan Depresi." *Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 2 (2014): 87–170.
- Rokom. "Menjaga Kesehatan Mental Para Penerus Bangsa." kemenkes, 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20231012/3644025/menjaga-kesehatan-mental-para-penerus-bangsa/>.
- rubini. "Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam." *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 225–71.
- Salminawati. *Filsafat Pendidikan Islam Membangun Konsep Pendidikan yang Islami*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2016.
- Septiani, Riyanti Dwi. "Pengaruh Kajian Islami terhadap Peningkatan Spiritual dan Kualitas Hidup Pasien Hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah Gombong." Skripsi STIKM Gombong, 2019.
- Septianti, Indah Dewi. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist." *Falasifa* 12, no. 2 (2021): 23–32.
- Siti Masruroh. "Implementasi Nilai Iman, Islam dan Ihsan pada Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum." *Muntazam* 2, no. 1 (2021): 56–67.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumanti. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ruqyah Syar'iyah pada Komunitas Al Hijrah Ruqyah Center Sorong." Tesis IAIN Sorong, 2023.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh. *Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2009.
- Syekh Abul Bara Usamah bin Yasin. *Ruqyah Syar'iyah Panduan Syara dan Batasan batasannya*. Cetakan 1. Jakarta: RLC Indonesia, 2017.
- Tambusai, Musdar Bustamam. *Fiqih Ruqyah*. Medan: Matair Publishing, 2020.
- Thoha, H M Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. YogyakartaTY - BOOK TI - Kamus Umum Bahasa Indonesia AU - Purwadarminta, W.JS. PY - 1999 CY - Jakarta PB - Balai Pustaka ER - : Pustaka Pelajar, 1996.
- Tri Rahayu Erna Budiarti. "Keutamaan Pendidikan Akidah, Syariah dan Akhlak

Dalam Keluarga.” *ihsan* 2, no. 3 (2024): 82–89.

Uzlan Maulana. “Spiritual sebagai terapi kesehatan mental perspektif tafsir al-Qur’an.” PTIQ Jakarta, 2019.

Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif bimbingan dan Konseling.” *Quanta IKIP Siliwangi* 2, no. 2 (2018): 83–91.

DAFTAR WAWANCARA

1. 23 Februari 2025, Penulis melakukan wawancara, bertempat di BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) Jakarta. Mereka yang diwawancara adalah:

1. Ustaz. Nadhif Khalyani sebagai pendiri dan pembina QERM
2. Ustaz. Abi Edy sebagai Ketua Komunitas QERM
3. Ustaz. M. Faizi sebagai Konselor QERM
4. Prof. Dr. Elfita, M.Si sebagai anggota komunitas QERM
5. Hj. Ita Pratiwi sebagai anggota komunitas QERM

Kebetulan narasumber di atas beserta peneliti sedang mengikuti acara *Dauroh Ruqyah Nusantara* yang ke 4. Di sela-sela kegiatan acara inilah diadakan sesi wawancara.

2. Wawancara lanjutan dilakukan via *WhatsApp*.

Lampiran

Foto 1 : Bersama Pendiri sekaligus Pembina QERM:
Ustaz Muhammad Nadhif Khalyani & Ustaz Abi Edy

Foto 3 : Bersama ketua QERM Ustaz. Abi Edy, dan Anggota Komunitas QERM:
Prof. Dr. Elfita, M.Si dan Hj. Ita Pratiwi

Foto 4 : Bersama Konselor QERM Ustaz. Muhammad Faizi